

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 2/Studiengang Logopädie

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

Mit Sprache handeln

Die pragmatisch-kommunikative Sprachebene in der logopädischen Praxis

Eingereicht von:

Melanie Solbach (LOG TZ 10 – 14)

&

Eva Stephan (LOG 10 – 13)

Begleitung:

Prof. Dr. Jürgen Steiner

Expertin:

Floriane Arend

Abgabedatum:

Februar 2013

Abstract

Mit der Orientierung der logopädischen Praxis an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation WHO rückt der kommunikative Aspekt der Sprache ins Zentrum. Die stärkere Gewichtung des Kontextes bringt auch für die Logopädie einen Paradigmenwechsel mit sich, der eine Erweiterung der rein sprachstrukturellen zu einer kommunikativ orientierten Sprachtherapie fordert. Heterogenes und diffuses Wissen über den Bereich Pragmatik-Kommunikation erschweren ein kriteriengeleitetes Handeln in der Praxis.

Diese Arbeit bietet basierend auf Literatur einen Überblick über die pragmatisch-kommunikative Sprachebene, ihre Relevanz in der logopädischen Praxis in Bezug auf ICF, ihre Entwicklung und mögliche Störungen. Für die Anwendung in der logopädischen Praxis stellen wir ein handhabbares Modell mit beobachtbaren Kriterien vor, das einen Zugang zu diagnostisch-therapeutischen Entscheidungen auf der pragmatisch-kommunikativen Sprachebene ermöglichen möchte.

Vorwort

Grundsätzlich versuchten wir, geschlechtsneutrale Bezeichnungen zu verwenden. Wo dies nicht möglich war, wählten wir aufgrund der besseren Lesbarkeit und der Realität, dass in unserem künftigen Beruf vorwiegend Logopädinnen anzutreffen sind, die weibliche Form.

Wir bedanken uns bei Jörg Schäuble, Oliver Hepp und Helena Stephan, die unsere Höhen und Tiefen im Verlauf des Schreibens mit ertragen haben und uns in Pausen kulinarisch versorgt haben. Helena danken wir überdies besonders für ihr Lektorat und die Prüfung, ob unser Text leserfreundlich und verständlich ist.

Für ortho- und grafischen Support sind wir Julia Güldenzoph und Pascal Hofer sehr dankbar – sie halfen uns da, wo wir mit unserem Latein am Ende waren.

Urs Meier gab uns bei einem Frühstück im Bahnhofbuffet wichtigen methodischen Input – dafür sei herzlich gedankt!

Last but not least geht unser Dank an Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner. Seine effiziente und kompetente Beratung war uns eine wertvolle Unterstützung beim Entstehungsprozess dieser Arbeit. Seine Hinweise führten uns das eine oder andere Mal wieder auf den rechten Weg im Dschungel des von uns gewählten Themas.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Herleitung der Thematik	1
1.2 Fragestellung.....	3
1.3 Übersicht über den Forschungsprozess	4
2. Grundlagen zur Wissenschaft Pragmatik	5
2.1 Überblick über die Wissenschaft Pragmatik	5
2.2 Pragmatik in der logopädischen Praxis	14
2.3 Definition von Pragmatik aus logopädischer Perspektive.....	19
3. Pragmatisch-kommunikative Kompetenzen	23
3.1 Notwendigkeit der kommunikativen Kompetenzen	23
3.2 Die Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen	28
3.3 Störungen der Pragmatik	36
3.4 Kriterien für ein Modell pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen	44
4. Pragmatisch-kommunikative Kompetenzen – ein Modell	46
4.1 Ein konzeptueller Vorschlag.....	47
4.2 Möglichkeiten und Grenzen des Modells	48
4.3 Anwendung des Modells auf Fall Anna	51
5. Diskussion	54
5.1 Beantwortung der Fragestellung	54
5.2 Kritische Reflexion und Ausblick	55
6. Glossar	59
7. Literatur	61
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	66
Anhang.....	67

1. Einleitung

1.1 Herleitung der Thematik

Ausgangspunkt für unsere Bachelorthese waren persönliche Beobachtungen im Studium und in den Praktika. Von einer Logopädin wird erwartet, dass sie alle vier sprachlichen Ebenen (morphologisch-syntaktische, phonetisch-phonologische, semantisch-lexikalische und pragmatisch-kommunikative Ebene) beobachten und beschreiben kann. Trotzdem findet sich im Curriculum keine Vorlesung mit dem Namen Pragmatik-Kommunikation. In der Linguistik gab es eine einzige Vorlesung zum Thema, die jedoch eher Fragen aufwarf als klärte.

Als es an das Verfassen des sprachdiagnostischen Berichtes ging, tauchte das Thema erneut auf. Wir suchten nach Anhaltspunkten, wie wir die pragmatisch-kommunikative Ebene beschreiben sollten. Was beschreibt man da eigentlich? Ob das Kind Blickkontakt herstellt? Ob es die Turn-Taking-Regeln befolgt? Ob es deiktische Ausdrücke versteht?

Im Praktikum tauchte ein weiterer Aspekt zu diesem Thema auf: Wir begegneten Kindern, deren sprachliche Beeinträchtigung sich sehr unterschiedlich auf ihre Kommunikation und Partizipation auswirkte. Während einige, die wegen starker phonologischer Störung nur schwer verständlich waren, trotzdem im Kindergarten gut integriert waren, hatten andere mit dem gleichen Problem erhebliche Mühe, von ihren Peers integriert zu werden.

Sind es vielleicht die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten, die den Unterschied ausmachen? Sind diese Kompetenzen vielleicht ein entscheidender Resilienzfaktor?

Ein erweitertes Verständnis des Gesundheits-, Krankheits- oder Behinderungszustandes eines Menschen ist in den letzten Jahren entscheidend von der Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), die 2005 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht wurde, geprägt worden. Somit können beispielsweise sprachliche Beeinträchtigungen nicht nur funktional beschrieben werden, sondern ihre Auswirkungen auf personenbezogene Faktoren, Aktivitäten oder die Partizipation werden anerkannt und berücksichtigt (vgl. Grohnfeldt, 2007). Die Forderung nach ICF-Orientierung steht im Widerspruch zu unserer Beobachtung, dass kommunikative Auffälligkeiten nicht aufgegriffen werden und lediglich sprachsystematisch therapiert wird. Illustrieren möchten wir dies durch folgendes im Praktikum beobachtetes Fallbeispiel:

Anna ist 4;7 Jahre alt. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrem älteren Bruder in der Nordostschweiz. Dort besucht sie im ersten Jahr den Kindergarten. Auf Anraten der Kindergartenlehrperson wenden sich die Eltern des Mädchens aufgrund ihrer schwer zu verstehenden Aussprache an den logopädischen Dienst im Ort. Annas Bruder besuchte aus diesem Grund ebenfalls eine logopädische Therapie. Die allgemeinen kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen und das Reintonaudiogramm ergaben keinen pathologischen Befund. Mittels Abklärungen konnte eine konsequente phonologische Störung diagnostiziert werden. Anna war aufgrund der Rückverlagerung aller Frikative für Personen, die sie nicht gut kannten, schwer zu verstehen. In der ersten Abklärungsstunde wirkte Anna ein wenig zurückhaltend und schüchtern, was sich in ihren Antworten auf Fragen zeigte. Sie antwortete mit Einwortäusserungen oder (grammatisch korrekten) Mehrwortsätzen, mit Nicken, einem Lächeln oder verwendete Gesten. Doch schien dies in Anbetracht der für sie neuen, unvertrauten Situation und aufgrund ihrer Probleme in der Aussprache nicht weiter auffällig. Auf die Frage, warum sie in die Therapie kommen würde, sagte sie, wegen der Sprache. Sie schien sich also dessen bewusst zu sein, dass sich ihre Sprache anders anhört. In der ersten Therapieeinheit fiel auf, dass sie beim Sprechen häufig die Hand vor den Mund nahm. Dies führte dazu, dass sie vielfach noch schlechter zu verstehen war. Die Logopädin interpretierte Annas Verhalten mit einem erhöhten Störungsbewusstsein. Innerhalb der Therapieeinheiten wurde auf das Verhalten eingegangen, aber das Umfeld von Anna wurde nicht berücksichtigt. An dieser Stelle drängte sich die Frage auf, inwiefern ihre pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten und deren alltägliche Anwendung von der phonologischen Störung beeinflusst werden. Diesbezüglich blieben viele Fragen innerhalb des Praktikums unbeantwortet und es fanden keine weitere Abklärungen oder Beobachtungen zu diesen Fragen statt. In dem abschliessenden Bericht der Logopädin sind keine Ausführungen zu der vierten linguistischen Ebene zu finden.

Die oben beschriebenen Beobachtungen führten uns zu folgenden Fragen:

- Welche Disziplinen beschäftigen sich mit dem Thema Pragmatik?
- Wie definiert man pragmatisch-kommunikative Kompetenzen und wie entwickeln sie sich?
- Gibt es theoretische Konzepte, die bei der Beschreibung der pragmatisch-kommunikativen Ebene herangezogen werden können?
- Sind pragmatische Kompetenzen von Bedeutung für die logopädische Therapie?
- Könnten pragmatisch-kommunikative Kompetenzen ein Resilienzfaktor sein?

Wir führten eine erste Literaturrecherche zum Thema durch und stiessen auf ein vielfältiges Feld an Informationen. Dabei fokussieren unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen wie Soziologie, Linguistik, Anthropologie oder Psychologie das Thema aus ihrem eigenen Blickwinkel.

Eine Befragung zu dem Thema ‚Was sind pragmatisch-kommunikative Kompetenzen?‘ an der Hochschule für Heilpädagogik im Zuge des Faches Forschung und Entwicklung zeigte, dass bei unseren Mitstudierenden sehr diffuse Vorstellungen herrschten (vgl. Camara, Solbach & Stephan, 2012). Auch von den Dozierenden erhielten wir sehr heterogene Antworten, die alle auf bestimmte Teilaspekte der Pragmatik abzielten, jedoch keinen Aufschluss darüber

zuliessen, wie wir uns dem Thema in der Praxis annähern sollten. Oft genannt als Beispiele für pragmatische Kompetenzen wurden das Verständnis von Ironie oder Humor. Da aber Humorlosigkeit kaum als logopädisches Problem angesehen werden kann, drängte sich die Frage auf: Welches sind die therapierelevanten pragmatischen Kernkompetenzen?

Deutsche Kolleginnen (Cleophas, Horstmann & Zielinski, 2011), die ihrerseits verschiedene Berufsgruppen (zwei klinische Linguistinnen, drei Logopädinnen und drei Sprachheilpädagoginnen in unterschiedlichen Arbeitsfeldern) zum Thema befragten, kamen zu einem ähnlichen Schluss: Die Befragten hatten keine einheitliche Vorstellung von kindlicher Pragmatik.

Woithon (2008b) erklärt, dass im Bereich Pragmatik nur mangelnde Erkenntnisse vorliegen, was weniger von der unzureichenden Bedeutung des Themas als von der Vielschichtigkeit des Problembereichs herrührt.

Die oben genannten Beobachtungen, das Fallbeispiel und die ersten Recherchen führten uns zu folgender Vermutung:

Die aktuellen theoretischen Erkenntnisse im funktionellen Bereich der Sprache können den Bedarf der logopädischen Praxis nach anwendungsorientierten, ganzheitlichen Konzepten zur Beschreibung und Behandlung der pragmatisch-kommunikativen Sprachebene nur unzureichend decken.

1.2 Fragestellung

Die obige Vermutung und die ersten Recherchen führten uns zu folgenden Forschungsfragen:

Hauptfrage:

Welches Wissen über die pragmatisch-kommunikative Sprachebene braucht eine Logopädin, um kriteriengeleitet und ICF-orientiert handeln zu können?

Unterfragen:

a) Welches für die logopädische Praxis handlungsrelevante Grundlagenwissen zur pragmatisch-kommunikativen Sprachebene kann aus der Literatur gewonnen werden?

b) Wie könnte ein Modell aussehen, das Handhabe für den diagnostisch-therapeutischen Entscheidungsprozess im Bereich Pragmatik-Kommunikation bietet?

1.3 Übersicht über den Forschungsprozess

Auswertung der Literaturrecherche

- Zusammenfassung von Grundlagen aus der Linguistik
- Überblick über Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen
- Ableitung von Bedeutung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen in der logopädischen Praxis
- Zusammenfassung von relevantem Fachwissen für die praktisch tätige Logopädin
- Ableitung von pragmatisch-kommunikativen Kernkompetenzen für die Entwicklung eines Modells

Projektiver Teil

Entwicklung eines Modells, das für den logopädischen Blickwinkel bedeutsam und handhabbar ist

Anschliessende Diskussion

Beantwortung der Forschungsfragen
Reflexion des Forschungsprozesses und Ausblick

2. Grundlagen zur Wissenschaft Pragmatik

Ausgehend von einer allgemeinen Herleitung des Begriffs Pragmatik wird in diesem Kapitel ein grober Überblick über die Wissenschaftsdisziplin Pragmatik gegeben. Verschiedene Strömungen und Grundlagenkenntnisse mit entsprechender Bedeutung für die Logopädie werden vorgestellt. Innerhalb der aktuellen Entwicklungen wird der Fokus auf anerkanntswerte Erklärungsansätze gerichtet, die nicht aus der Linguistik stammen. In ihnen wird eine zentrale Bedeutung für ein logopädisches Verständnis von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen gesehen. Nach der Bestimmung des logopädischen Grundlagenverständnisses wird eine Definition von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen aus logopädischer Sicht vorgestellt.

2.1 Überblick über die Wissenschaft Pragmatik

Wortbedeutung

Wenn im allgemeinen Sprachgebrauch die Rede von pragmatischen Überlegungen und Handlungen ist, so kommt dies der etymologischen Bedeutung des Wortes sehr nahe. Ent-

lehnt aus dem griechischen „pragmatike“ drückt die Pragmatik das „Wissen, um das richtige Handeln“ aus (Kluge, 2011, S. 719). Es geht um eine mehr oder weniger subjektive, speditive, ergebnisorientierte Denk- und Handlungsweise in Situationen, die nach einem entsprechenden Verhalten verlangen. Per Definition handelt es sich bei der Pragmatik um die „Ausrichtung auf Nützlich“ und im sprachwissenschaftlichen Sinn geht es um die „Lehre vom sprachlichen Handeln“ (Wermke, Kunkel-Razum & Scholz-Stubenrecht, 2009, S. 851). Hieraus erschliesst sich eine allgemein anerkannte wissenschaftliche Definition von Pragmatik: sie beschäftigt sich mit dem „Sprachgebrauch“ (Gadler, 2006, S. 202). Ausgehend von dieser allgemeinen Definition kann man sich vorstellen, dass viele Wissenschaften an einem Erkenntnisgewinn interessiert sind.

Abb. 1: Auswahl an der Pragmatik interessierter Forschungsbereiche

Von Seiten der Anthropologie, der Soziologie oder der Neurolinguistik wird der Blick auf pragmatische Phänomene gerichtet. Eigene definitorische Zugänge sowie spezifische Wortbedeutungen werden verwendet und bilden die Grundlage für Forschungstätigkeiten. Es entsteht ein diffuses Themengebiet und die Logopädie bewegt sich mit dem Anspruch der Praxistauglichkeit in diesem Spannungsfeld. Ausgehend von dieser Tatsache werden nur ausgewählte Strömungen der Pragmatik mit ihren linguistischen Ursprüngen vorgestellt, ohne dass ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. Wie sich zeigen wird, hat die Pragmatik sehr unterschiedliche Prägungen erfahren. Seit der pragmatischen Wende in den 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts scheint es neben definitorischen Weitläufigkeiten eine Entwicklung von einer „Spielerei im Elfenbeinturm“ hin zu einer „sozial nützlichen Wissenschaft“ zu geben (Linke, Nussbaumer & Portmann, 2004, S. 194). Von dieser nützlichen Seite kann die Logopädie profitieren und wie sich zeigen wird, bilden einzelne Erkenntnisse

einen Rahmen im logopädischen Verständnis von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen.

Abb. 2: Ausgewählte Strömungen der Wissenschaftsdisziplin Pragmatik

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Obwohl sich die Pragmatik mit einem für den Menschen wichtigen Thema beschäftigt – mit dem Gebrauch seiner Sprache –, wird sie erst seit den dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigenständiger wissenschaftlicher Zweig der Linguistik anerkannt. Vor dieser Zeit ist zwar ein Interesse an dem menschlichen Sprachgebrauch erkennbar, „but it was generally discussed by, and served the interests of, philosophers, classicists and historians ...“ (Chapman, 2011, S. 44). Erst mit De Saussure scheint sich die Situation zu Beginn des 20. Jh. zu verändern: Er beschäftigt sich mit verschiedensten Formen und Verwendungen von Sprache in individuellen und grösseren Zusammenhängen sowie insbesondere im täglichen Gebrauch. Von ihm stammt die Zweiteilung der Sprache in die „langue“ als „einem abstrakten System von Zeichen und Regeln“ innerhalb einer Sprachgemeinschaft (Gadler, 2006, S. 29) und „parole“. Dieser für diese Arbeit wichtige zweite Teil der Sprache, widmete sich der Verwendung der „langue“ in alltäglichen Situationen. Die Einführung des Begriffs Pragmatik erfolgte durch Charles Sanders Peirce, den Begründer der Semiotik¹. Von Morris wurde der Begriff weiter verwendet und er teilte die Pragmatik zusammen mit Syntax und Semantik in

¹ Auf die Semiotik als Lehre der nichtsprachlichen und sprachlichen Zeichen wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen und es wird auf weiterführende Literatur verwiesen (vgl. Linke et al., 2004; Gadler 2006).

eine der drei Teildisziplinen der Semiotik ein (vgl. Möller & Ritterfeld, 2010). In seiner Wissenschaft der Zeichen ist Morris' Verständnis von Pragmatik verortet. Die eigenständige Disziplin Pragmatik „befasst sich mit der Beziehung der Zeichen zu ihren Benutzern“ (ebd., S. 85). An dieser Stelle wird auf die Dreiteilung der Semiotik hingewiesen, da die Pragmatik in diesem Ansatz von Morris zum ersten Mal eine wichtige Position einnahm. Aus heutiger Sicht ist erstaunlich, dass die Pragmatik diese bedeutsame Stellung in den folgenden Jahrzehnten nicht beibehalten konnte und sich ihren Status als linguistische Ebene wieder ‚erarbeiten‘ musste.

Als einer der ersten Wissenschaftler setzte sich Karl Bühler mit der Funktion der Sprache auseinander und er entwickelte das Organonmodell² der Sprache. Für ihn ist Sprache „...ein *Werkzeug* (griech. *órganon*), das „einer“ verwendet, um damit einem „anderen“ etwas „über die Dinge“ mitzuteilen (Hervorhebungen i. Orig.)“ (Bühler; zitiert nach Bublitz, 2009, S. 51). Mit seinem Modell schaffte Bühler eine Reduktion der Kommunikationssituation auf drei Komponenten und die Funktion der Sprache:

Komponente Sender: Der Sprecher produziert eine Äusserung.

Komponente Empfänger: Der Hörer versteht die Äusserung des Sprechers.

Komponente Gegenstand/Sachverhalt: Der Sprecher teilt dem Hörer etwas über Gestände/
Sachverhalte mit.

Die Sprache fungiert als „Mittel des Ausdrucks (Ausdrucksfunktion, sprecherbezogen), des Appells (Appellfunktion, Hörerbezogen) und der Darstellung (Darstellungsfunktion, weltbezogen)“ von etwas (ebd.). Bühler beschrieb die Sprache, indem er ihre Funktion mit den drei Komponenten Sender, Empfänger und Sachverhalt in Beziehung setzte. Bis heute gilt dieser Grundsatz als unbestritten, auch wenn er verschiedene Erweiterungen erfuhr³.

Um 1950

Von John L. Austin und in der Weiterentwicklung seiner Arbeit durch J.R. Searle wurde seit den 50iger Jahren die Verknüpfung von Sprache und Handlung erforscht. Aus der pragmatischen Wissenschaft ist die Verbindung von Sprache und Handlung seither nicht mehr wegzudenken und auch für die Logopädie ist sie von zentraler Bedeutung. Beide Sprachphilosophen gehen grundlegend davon aus, „dass menschliche Kommunikation nicht allein das Aussprechen von Wörtern und Sätzen ist, sondern dass durch Äusserungen sprachliche Handlungen vollzogen werden – die Sprechakte“ (Dohmen, Dewart & Summers, 2009, S. 3)⁴. Aus

² Eine Abbildung des Organonmodells ist im Anhang auf zu finden.

³ Die Erweiterungen des Organonmodells sind von Bublitz ausgeführt worden (2009).

⁴ Ein Auflistung der möglichen Sprechakte ist bei Kannengieser (2012) zu finden.

diesem sprachlichen Handeln des Sprechers entstehen vielfältige Handlungsmöglichkeiten, die in ebenso zahlreichen systematischen Beschreibungen und Modellen erfasst wurden (und werden).

Die Sprechakttheorie verdeutlichte zum ersten Mal eine einfache, fundamentale Grundlage: Der sprachliche Ausdruck (Laute, Wörter, Satz), die inhaltliche Botschaft und kommunikative Funktion sind in einer Äusserung verbunden. Diese Erkenntnis scheint auf den ersten Eindruck selbstverständlich zu sein. In unserem eingangs geschilderten Fall Anna ist diese Selbstverständlichkeit im logopädischen Setting verloren gegangen und der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der sprachlichen Ausdrucksform.

Mit den Prinzipien des kommunikativen Teils einer Äusserung beschäftigte sich auch der Sprachphilosoph Grice. Für ihn ist Kommunikation Handeln und dieses Handeln geschieht in Kooperation der beteiligten Personen (Kooperationsprinzip). Linke et al. (2004) beschreiben anschaulich, dass es bei der kommunikativen Handlung darum geht, „Verständigung (was nicht heissen muss: Einverständnis!) zu erreichen“ (S. 220). Auf der Basis der Verständigung entwickelte Grice in einem weiteren Schritt Richtlinien, an denen sich die sprachlichen Äusserungen der Kommunikationspartner scheinbar unbewusst und automatisch orientieren. Publiziert wurde dieser Kriterienkatalog unter dem Begriff Konversationsmaximen erstmals 1975. Die Kommunikationsbeiträge haben grob vereinfacht „ausreichend informativ, angemessen klar formuliert, relevant und wahr zu sein“ (ebd.)⁵. Die Grice'schen Konversationsmaximen sind nicht als Vorgaben oder Ratschläge zu verstehen, an die sich alle Gesprächsteilnehmer bei jeder Äusserung halten (sollten). Vielmehr wird in dem gegenseitigen Vertrauen, dass Sprecher und Hörer sich von diesen Maximen leiten lassen, eine gemeinsame Grundlage gebildet, auf der Kommunikation überhaupt stattfinden kann.

In diesem Zusammenhang wurde von Grice ein weiterer wichtiger Begriff eingeführt: die konversationelle Implikatur (vgl. Bublitz, 2009, S. 195 – 214). Über eine Äusserung hinausgehend möchte ein Sprecher häufig eine zusätzliche Bedeutung mitschicken und er geht davon aus, dass der Hörer nach dieser Bedeutung suchen wird. „Es handelt sich [bei konversationellen Implikaturen, Anm. M.S.] um feste, routinemässig praktizierte, kognitive Interpretationsmuster zum Verständnis der über das Gesagte hinausgehenden Bedeutung“ (ebd., S. 236). Die Bedeutung der Griceschen Theorie ist einmal mehr darin zu sehen, dass die Funktion der Sprache eindeutig in den Mittelpunkt tritt. Dies ist insbesondere zu betonen, da über

⁵ Mit der Maxime der Qualität, der Quantität, der Relevanz und der Art und Weise setzen sich ebenfalls Chapman (2011), Bublitz (2009) und Linke et al. (2004) intensiver auseinander.

eine lange Zeit hinweg die formalen Aspekte der Sprache – beispielsweise durch die generative Transformationsgrammatik von Chomsky – die Sprachwissenschaften und somit zwangsläufig auch die Logopädie beschäftigten (vgl. Gadler, 2006).

Um 1970

Wie in Abb. 2 zu sehen ist, wurde vor gut vierzig Jahren die so genannte pragmatische Wende eingeleitet und mit ihr die Eigenständigkeit der Pragmatik innerhalb der Sprachwissenschaften. Mit der Etablierung des *Journal of Pragmatics* (1977) und der Gründung der *International Pragmatics Association* (1986) wurde die Entwicklung der Pragmatik im angloamerikanischen aber auch im europäischen Raum gestärkt, intensiviert und bestehende Theorien wurden oder werden weiter entwickelt (vgl. Chapman, 2011).

Aktuelle Entwicklungen

Eine relativ junge linguistische Teildisziplin, die Konversationsanalyse, befasst sich mit der Komplexität von Gesprächssituationen. Viele verschiedene Ansätze wurden entwickelt, um die Struktur in Gesprächen detailliert auswerten zu können. Wichtige organisatorisch-strukturelle Aspekte wie der Sprecherwechsel oder der Reparaturbegriff gehen auf diesen Forschungszweig zurück (vgl. Dohmen et al., 2009). Von Studierenden und Logopädinnen werden häufig diese Begrifflichkeiten mit der Pragmatik assoziiert und entsprechend in Berichten berücksichtigt (vgl. Camara et al., 2012). Die bisherigen Ausführungen weisen daraufhin, dass diese Teilaspekte zwar sehr wichtig in Kommunikationssituationen sind. Eine solche Reduzierung auf diese Aspekte der Gesprächsanalyse wird dem komplexen Phänomen Sprachhandlung jedoch nicht gerecht.

Die Relevanztheorie der Sprachwissenschaftler Sperber und Wilson gehört zu den neueren Ansätzen, die sich wie Grice mit der Implikatur, dem mehr Gemeinten als Gesagtem, auseinandersetzen (vgl. Perkins, 2007). Ihre Theorie ersetzt nicht die Grice'sche Implikaturtheorie, sondern versucht mit Hilfe kognitiver Prozesse das Verstehen einer Äusserung zu erklären. Die Relevanz erhält eine spezifische Bedeutung. Denn Äusserungen sind für den Hörer nur dann relevant, wenn für ihn ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Verstehensaufwand (*cognitive effort*) und Erkenntnisgewinn (*cognitive effect*) vorhanden ist. Die subjektive Einschätzung des Hörers wird mitbestimmt durch sein individuelles Wissen und seine Bewertung des Kontextes. Der Hörer setzt voraus, dass der Sprecher seine Äusserungen so relevant wie möglich gestaltet. Ebenso muss der Sprecher davon ausgehen, dass der Hörer den Aufwand zum Verstehen der Äusserung betreibt, um zur Erkenntnis zu gelangen (vgl. Bublitz,

2009; Linke et al., 2004). Für dieses Ziel benötigt der Hörer eine weitere kognitive Fähigkeit: aus der Informationsfülle muss er für ihn sinnvolle Aspekte auswählen und kombinieren können. Diese Fähigkeit des logischen Schlussfolgerns wird als *Inferenzen ziehen* definiert (vgl. Perkins, 2007). Die Bedeutung der Relevanztheorie ist unter anderem darin zu sehen, dass bei der Sprachverwendung den kognitiven Fähigkeiten eine wichtige Rolle eingeräumt wird⁶.

Die Pragmatik in Verbindung mit weiteren Wissenschaften

Anhand dieses kurzen geschichtlichen Abrisses wird deutlich, dass wichtige Beiträge aus anderen Wissenschaften, beispielsweise der Sprachphilosophie, in die Disziplin Pragmatik aufgenommen wurden. Nichtlinguistische Merkmale können zur Erklärung von sprachlichen Phänomenen herangezogen werden und Erklärungsansätze verbleiben somit nicht in rein linguistischen Ansätzen. Levinson stellt fest, dass es „noch eine andere, häufig überzeugendere mögliche Art der Erklärung [gibt, Anm. M.S.], bei der ein sprachliches Merkmal mit Prinzipien begründet wird, die ausserhalb der Linguistiktheorie liegen“ (Levinson, 2000, S. 43). Die Anthropologie oder die Spracherwerbsforschung können solche Bezugswissenschaften sein, die externe Merkmale liefern bzw. kann die Pragmatik ihrerseits Beiträge zu diesen Wissenschaften liefern.

Das von Grice formulierte Kooperationsprinzip findet sich beispielsweise im *Kooperationsmodell menschlicher Kommunikation* des Anthropologen Tomasello wieder. „Der kooperative Geist, in dem die Menschen versuchen, ihre Botschaft zu übermitteln, hat seine eigentliche Grundlage in der einzigartigen kooperativen Motivation zum Kommunizieren, über die nur unsere Spezies verfügt“ (Tomasello, 2011a, S. 94).

⁶ An dieser Stelle erfolgt keine Nennung von Studien, die sich an den hier vorgestellten Theorien orientieren und das pragmatisch-kommunikative Verhalten von Kindern erforschen. Bei Dohmen et al. (2009) ist eine Auflistung von entsprechenden Studien zu finden. Jedoch sei daraufhin gewiesen, dass diese Forschungsergebnisse mit Bedacht zu interpretieren sind. Perkins (2007) gibt zu bedenken, dass die zugrundeliegenden Theorien in den Studien häufig abweichend, in einem selektiven oder in einem erweiterten Sinne verwendet werden (vgl. Perkins, 2007). Des Weiteren ist das kommunikative Verhalten von erwachsenen Menschen nicht automatisch gleichzusetzen mit dem von Kindern, da nicht von gleichen Voraussetzungen ausgegangen werden kann (vgl. Perkins, 2005).

Abb. 3: Kooperationsmodell menschlicher Kommunikation (Tomasello, 2011a, S. 110)

In diesem Modell sind die Bestandteile der menschlichen Kommunikationen zu finden. Sie basieren auf zentralen Komponenten, genauer gesagt dem *gemeinsamen begrifflichen Hintergrund* und der *gemeinsamen Aufmerksamkeit* zwischen den Kommunikationsteilnehmern. Eine weitere Komponente bildet der Kommunizierende und ebenso wie im bereits vorgestellten Organonmodell von Bühler ist der Empfänger als Adressat des „Signals einer kommunikativen Absicht“ zu finden (ebd., S. 109). Die Beziehungen zwischen den genannten Komponenten werden in diesem Modell dargestellt. Im Rahmen der gemeinsamen Aufmerksamkeit versucht der Kommunizierende (ein Individuum mit Zielen, Intentionen etc.), über beispielsweise Gesten oder Augenkontakt den Empfänger auf die „Bezugsituation in der Aussenwelt“ aufmerksam zu machen (ebd.). Das empfangende Individuum versucht aufgrund der gemeinsamen Referenz diese Situation zu erschliessen und entscheidet dann, wie es handeln möchte⁷.

Mit dem Erwerb der Sprache haben sich verschiedenste Wissenschaftsrichtungen wie die Psycholinguistik oder Entwicklungspsychologie beschäftigt. Gemeinsam ist diesen Richtungen ein entscheidender Ausgangspunkt: sowohl in den Ausführungen von Rickheit, Sichelschmidt & Rohner (2007) aus psycholinguistischer Sicht als auch im interaktionistischen Ansatz von Bruner (2002) bilden die Entwicklung und der frühe Einsatz von pragmatisch-kommunikative Kompetenzen einen wichtigen Ausgangspunkt für den frühkindlichen Erwerb

⁷ Auf eine genauere Ausführung der kommunikativen Prozesse, die im Kommunikationsmodell zusammengefasst werden, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Zusammenfassung von Tomasello (2011a) verwiesen.

der Sprache. Dies bedeutet für die Sprachentwicklungspsychologie „dass – gewissermassen in Umkehrung der historischen Sichtverschiebung – die kindliche Sprachentwicklung ausgehend von pragmatischen zu semantischen und syntaktischen Strukturen verläuft“ (Dannenbauer; zitiert nach Wankelmuth, 1993, S. 14). Die Pragmatik erhält im Verlauf der kindlichen Entwicklung eine Dreh- und Angelpunktfunktion, die auch den Fachbereich Logopädie nicht unbeeindruckt lassen kann.

Zusammenfassung

Mit diesem Hinweis auf die Bedeutsamkeit der Pragmatik schliesst die knappe Einordnung des Begriffs Pragmatik in seine historische Wurzeln und seine Weiterentwicklung. Folgende Punkte sollen an dieser Stelle noch einmal herausgestellt werden, da sie für die Logopädie im Themenfeld Pragmatik von grundlegender Bedeutung sind:

- Die Sprache lässt sich unterteilen in die Struktur und in die Funktion, welche die Sprache im alltäglichen Gebrauch einnimmt.
- Zum gesamten Interaktionssetting gehören der Kommunizierende, der Empfänger und der Bezugsgegenstand von gegenständlicher oder inhaltlicher Natur.
- In einer Äusserung sind der sprachliche Ausdruck (Laute, Wörter, Satz), die inhaltliche Botschaft und die kommunikative Funktion zu finden.
- Die menschliche Kommunikation basiert auf dem gegenseitigen Willen zur Kooperation.
- Für das Verstehen und Verarbeiten von Informationen innerhalb einer Kommunikationssituation sind kognitive Fähigkeiten notwendig.
- Die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten übernehmen in der kindlichen Sprachentwicklung die Funktion des Vorläufers.

Nach diesen Ausführungen könnte sich die in der Praxis tätige Logopädin zu Recht fragen: Was nützt das Wissen über kooperative Strukturen, verschiedene Sprechakte oder konversationelle Implikaturen beispielsweise in der Anwendung auf den eingangs genannten Fall Anna? Perkins (2007) bringt das Bedürfnis des praktisch tätigen Therapeuten unmittelbar zum Ausdruck: „Unlike clinicians, who need to understand a condition in its entirety in order to plan appropriate intervention, pragmatic theorists have had the luxury of being able to focus only on the specific features which are of interest to them“ (S. 8). Es wird deutlich, dass die Betrachtung von spezifischen, theoretischen Einzelaspekten aus bestimmten Wissenschaftszweigen heraus zwar Grundlagenkenntnisse liefert, aber keine konkrete Lösung für die Praxis, beispielsweise für Anna, bietet. An dieser Stelle wird ein logopädischer Zugang zum Themenfeld Pragmatik zwingend notwendig. Wie ein solches logopädisches Verständnis von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen aussehen könnte, wird im folgenden Kapitel differenzierter betrachtet und definiert.

2.2 Pragmatik in der logopädischen Praxis

Die geschichtlichen Blitzlichter erhellen, dass im Bereich Pragmatik verschiedene Strömungen das Verständnis geprägt haben. Die Wissenschaftsdisziplin Logopädie hat – ähnlich wie die bereits genannten Disziplinen – im Sinne des Erkenntnisfortschritts ein eigenständiges Interesse an der Pragmatik, wie sich nicht nur an dem eingangs erwähnten Fallbeispiel zeigt. Durch die Orientierung der Logopädie an ICF rückt der kommunikative Aspekt der Sprache ins Zentrum des Interesses. Dieser Paradigmenwechsel fordert die Erweiterung einer rein sprachstrukturellen hin zu einer kommunikativ orientierten Therapie. Wir werden das aus diesen Forderungen erwachsende Verständnis der Wissenschaftsdisziplin Logopädie erläutern. Danach stellen wir eine Definition von Pragmatik vor, welche eine Basis bildet für die weiteren Ausführungen.

Das Paradigma der Partizipation

Leitziele der Sprachtherapie ist Aus- und Aufbau sprachlicher Handlungsfähigkeit und damit die Mitverantwortung für die Personalisation, Enkulturation und soziale Teilhabe (vgl. Woithon, 2008a). Die ICF der WHO bietet dafür eine normative Grundlage. Mit ICF rückt der Mensch in seinen sozialen Bezügen in den Vordergrund, anstelle einer blossen Betrachtung und Behandlung der sprachlichen Einschränkungen (vgl. Woithon, 2008b). Laut Katz-Bernstein ist die Begleitung eines Menschen mit sprachlich-kommunikativer Beeinträchtigung „auf soziale Teilhabe (Partizipation) ausgerichtet und ein höchstmögliches Mass an Selbstbestimmung“ (2003, S. 72). Diese ressourcenorientierte Sicht spiegelt sich auch in Steiners Vorschlag zur therapeutischen Haltung: „Ich sehe das Gegenüber nicht nur in seiner Aktualität, sondern auch in seiner Potenzialität“ (Steiner, 2010, S.28). Die Therapie soll ermöglichen „Wege jenseits der Routineschiene begleitet zu erproben“ (ebd.). Dadurch wird die Therapeutin zu einer Begleiterin und Geburtshelferin auf dem Weg zum Aufbau von mehr sprachlicher Handlungsfähigkeit. Das Leitziel *sprachliche Handlungsfähigkeit* zielt auf die funktionelle Seite bzw. die pragmatisch-kommunikative Ebene der Sprache ab. *Soziale Teilhabe* wird dann möglich, wenn ein Kind kompetent mit Sprache handeln kann. In Kapitel 3.1 werden wir darlegen, dass sprachstrukturelle Kompetenz teilweise Voraussetzung für ein kompetentes Sprachhandeln darstellt. Unserer Ansicht nach genügt es jedoch nicht, sich allein auf ein sprachstrukturelles Training zu beschränken. Die Orientierung an ICF fordert ein systemisches Denken. Wir müssen die sozialen Bezüge des Kindes mitdenken und uns vor

allem fragen: Wie können wir das Kind stärken, ein kompetent Sprachhandelnder zu werden?

Der Stellenwert des Sprachgebrauchs kommt in diesem Verständnis von Logopädie sehr deutlich zum Ausdruck. Die Kommunikation mit den verfügbaren Mitteln ist *die* Brücke zu Aussenwelt und sie ist existentiell für die Identität eines Menschen. Entsprechend darf die Identität nicht im Fokus auf Störungen, Defizite und Verluste untergehen, sondern das ‚Brückenbauen‘ ist Teil des logopädischen Auftrags.

Sprachtherapie oder Kommunikationstherapie?

Gelingende Kommunikation trägt entscheidend zu den zuvor dargelegten Leitzielen Enkulturation und Personalisation bei. Der Begriff Enkulturation „bezeichnet den von Menschen zu leistenden Lernprozess beim *Hineinwachsen in die Kultur* (kursiv i.Orig.) des jeweiligen Lebenskreises. Kultur bezeichnet man im weitesten Sinne als Inbegriff aller Fähigkeiten, allen Wissens etc. durch welche dem Menschen eine Lebensbewältigung erst möglich wird“ (Köck & Ott 1997, S. 171). Das beinhaltet sowohl die Sprache in ihrer Struktur, als auch das *Gebrauchswissen* zur Verwendung der Sprache. Die Personalisation geht noch über diesen Prozess hinaus: In der Auseinandersetzung mit den Normen und Werten der Kultur kann sich das Individuum zur Persönlichkeit entwickeln. Da die gelingende Kommunikation eine Triebfeder für diese Prozesse darstellt, muss es im Fokus der logopädischen Praxis liegen, gelingende Kommunikation zu ermöglichen.

Wenn Partizipation das Leitziel einer Sprachtherapie ist, muss die Therapie auch unter diesem Gesichtspunkt geplant werden. Die Logopädin muss sich fragen: Was beeinträchtigt die Partizipation, die gelingende Kommunikation am meisten? Das bedeutet, dass verschiedene sprachliche Modalitäten angesehen werden müssen. Dazu ist eine strukturierte Diagnostik unabdingbar.

Ziel einer logopädischen Diagnostik ist das Erfassen des Sprach- und Sprechverhaltens eines Kindes und das In-Bezug-Setzens zur Norm auf allen sprachlichen Ebenen (vgl. Schrey-Dern, 2006). Folgende Punkte müssen dabei im Fokus stehen:

Tab. 1: Schema von Handlungsbereichen in der logopädischen Praxis

Norm	Abweichung	Restitution
Altersnormen der Entwicklung	Diagnostik: Beobachten und Beschreiben des Zustandes und Vergleich mit der Norm	Therapie: Intervention mit dem Ziel der Anpassung an die Norm

Auf den sprachstrukturellen Ebenen sind Altersnormen der Entwicklung und handhabbare Verfahren zugänglich (z.B. PLAKSS nach Anette Fox, Phasen des Grammatikerwerbs nach Clahsen). Damit eine Therapeutin entscheiden kann, welche Intervention dem Ziel der Partizipation am dienlichsten ist, muss eine Betrachtung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen mit einbezogen werden. Da verschiedene Studien⁸ darauf hinweisen, dass Probleme auf der pragmatischen, d.h. der funktionellen Ebene der Sprache, ein grosses Risiko für ‚Folgeschäden‘ auf der sozialen Ebene bergen, kann man diese Ebene in der Therapie kaum vernachlässigen. Darüber hinaus muss eine Logopädin die therapeutische Intervention mit der Frage planen, welche Störung die Kommunikation am meisten beeinträchtigt. In diesem Sinne kann die Sprachtherapeutin als Kommunikationstherapeutin verstanden werden. Es geht dabei keinesfalls um ein ‚entweder – oder‘. Logopädinnen sind Fachpersonen für Sprache und Kommunikation und sollen sowohl sprachstrukturelle Kompetenzen als auch Wissen über den Gebrauch der Sprache als Werkzeug in der Interaktion vermitteln. Es geht darum, die *nächste Zone der Entwicklung* (vgl. Dannenbauer, 2002) auf allen Ebenen bestimmen zu können. Die logopädische Therapie soll sich Ressourcen *und* Defiziten annehmen. Damit sie dies leisten kann, muss sie beurteilen können, wo die Ressourcen und wo die Defizite liegen. Nehmen wir das Beispiel eines Aphasikers, der auf sprachstruktureller Ebene schwer beeinträchtigt ist, jedoch pragmatisch-kommunikativ eher eine Stärke zeigt. Hier ist es angezeigt, auf sprachstruktureller Ebene anzusetzen, um dort vermehrt Ressourcen zu schaffen. Ein Alltagsziel kann sein, dass der Aphasiker seine pragmatisch-kommunikativen Stärken nützt. Die Logopädin wird also zwischenzeitlich zur Kommunikationstherapeutin, die versucht, dem Patienten aufzuzeigen, wie er seine kommunikativen Ressourcen einsetzen kann. Das kann ihm eine gewisse Kompensation seiner sprachstrukturellen Defizite ermöglichen und ihm die Partizipation im Alltag erleichtern. Im Bereich der Kindersprache kommt überdies der Entwicklungsaspekt dazu. Wie die Spracherwerbsforschung darlegt, ist der Prozess der sprachfunktionellen und der sprachstrukturellen Entwicklung einer Wechselwirkung unterworfen, bei der jeweils eine Ebene der Motor für einen Entwicklungsschritt auf der anderen Ebene sein kann (s. Kapitel 3.2). Eine Stagnation auf der einen Ebene zieht möglicherweise Auswirkungen auf der anderen Ebene nach sich. Deshalb ist es vonnöten, dass die Logopädin sich in die ‚Doppelrolle‘ der Sprach- bzw. der Kommunikationstherapeutin versetzt.

⁸ Farmer, M. & Oliver, A. (2005); Ketelaars, M., Cuperus, J., Jansonius, K., Verhoeven, L. (2010).

Laut Steiner (2010) heisst Therapie „das richtige Lernniveau zu finden: Anforderungen und Fähigkeiten bilden das Lernfeld, zu hohe Anforderungen führen zu Überforderung, zu geringe Anforderungen führen zum Verhaftetbleiben im Gewohnten“ (S. 28). Das richtige Lernniveau zu finden, bedeutet im Kontext der pragmatisch-kommunikativen Sprachebene eine Anpassung des eigenen kommunikativen Verhaltens ans Lernniveau des Kindes. Die Kommunikation spielt sich zwischen Kommunizierendem und Empfänger ab; und auch die gemeinsame Verantwortung dafür wird normalerweise geteilt (vgl. Steiner, 2012). Deshalb ist es nicht auf die Kompetenz nur eines Interagierenden zurückzuführen, wenn die Kommunikation gelingt. In der therapeutischen Situation ist angezeigt, die kommunikative Verantwortung nicht in einem Übermass zu übernehmen, sondern die kommunikativen Anforderungen für das Kind so zu stellen, dass sie gerade noch zu bewältigen sind. Die Logopädin wird gewissermassen zum *kommunikativen Sparringpartner*.

Fassen wir zusammen: Der Berufsauftrag der Logopädin verlangt, dass sie die nächste Zone der Entwicklung auf allen Ebenen erkennen kann, dass sie entscheiden kann, wodurch die Kommunikation am meisten beeinträchtigt (oder gefordert) wird und dass sie ihre Therapieplanung danach ausrichtet.

Evidenzbasierung in der logopädischen Praxis

Im Zuge der Evidenzbasierung muss eine erfolgreiche Sprachtherapie danach messbar sein, inwiefern sie die Partizipation des Klienten verbessert, und nicht allein daran, welche sprachstrukturellen Fortschritte erzielt werden. Woithon (2008b) zitiert an dieser Stelle Cholewa, der betont, dass „die Outcome-Evaluation auf der Ebene der sprachlichen Aktivitäten (oder auch auf pragmatisch-kommunikativer Ebene) ansetzt“ (S. 65). Der Blick auf pragmatische Kompetenzen ist somit nicht allein ein Blick auf eine Störungsdimension, sondern auch ein Blick auf vorhandene Ressourcen und Messgrad für den therapeutischen Erfolg. Der Ruf nach Evidenzbasierung und einer Outcome-Evaluation bedingt, dass es Verfahren gibt, mit denen die pragmatisch-kommunikative Ebene messbar oder zumindest beobachtbar gemacht wird. Ein Verfahren sollte uns Hand bieten, die Frage zu prüfen, ob die sprachstrukturellen Fortschritte in der Therapie auch ihren Transfer in den Alltag finden.

Interdisziplinarität und Eigenständigkeit

Die Orientierung an ICF und die daraus resultierende systemische Sichtweise macht eine multidimensionale Sicht und somit auch eine *Kombination von Konzepten und Methoden* im ganzen logopädischen Setting notwendig. Dies bezieht sich sowohl auf den Menschen (in-

trapersonell) als auch auf seine Umwelt (interpersonell) (vgl. Grohnfeldt, 2007). In diesen komplexen Zusammenhängen wird deutlich, dass einerseits spezialisiertes logopädisches Fachwissen notwendig ist. Andererseits bildet die interdisziplinäre Zusammenarbeit ein wichtiges Charakteristikum der Logopädie. Wichtige Grundlagen im Bereich Forschung, Theoriebildung sowie in der Praxis erhält die Logopädie von ihren zentralen Bezugsdisziplinen, wie beispielsweise der Medizin, Psychologie, Pädagogik, Soziologie und vielen mehr. Gleichzeitig möchten wir auf ein weiteres Bestimmungsmerkmal hinweisen: die *Eigenständigkeit* der Wissenschaftsdisziplin Logopädie. Wichtige Aspekte aus anderen Disziplinen müssen und sollen in die Logopädie übernommen werden, jedoch ist immer ein Bezug zum Kernauftrag und zum praktischen, kriteriengeleiteten Handeln herzustellen.

Die vielzitierte Vielschichtigkeit des Themas erschwert kriteriengeleitetes Handeln im Bereich Pragmatik-Kommunikation. Wenn Woithon (2008b) vermutet, dass die mangelnden Erkenntnisse auf der Vielschichtigkeit des Themas beruhen, muss man sich fragen, welche ‚Schichten‘ des Themas denn für die logopädische Praxis überhaupt relevant sind und wie sie erfasst werden können. Wir benötigen einen logopädischen Blickwinkel, der das weite Feld der Pragmatik auf die Essenz reduziert, die für die logopädische Praxis relevant ist. Im Kapitel 2.2 stellen wir eine Definition aus logopädischer Sicht vor, die sich auf das oben erläuterte Verständnis von Logopädie bezieht.

2.3 Definition von Pragmatik aus logopädischer Perspektive

Die folgende Abbildung verdeutlicht die vielseitigen und netzwerkartig in Beziehung stehenden Aspekte der pragmatisch-kommunikativen Kompetenz.

Abb. 4: Verschiedene Aspekte pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen in wechselseitigen Beziehungen

Die Abbildung weist daraufhin, dass eine Definition von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen sich nicht einfach reduzieren lässt auf den ‚Sprachgebrauch‘ (s. Kapitel 2)⁹. Im diagnostischen oder therapeutischen Geschehen könnten die einzelnen Aspekte eine wichtige Schlüsselfunktion innehaben und eine differenzierte Formulierung ist unumgänglich. Aus logopädischer Sicht entwickelt sich aus diesen Gedanken heraus folgende Definition:

Unter pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen wird der situative Gebrauch von Sprache im interpersonellen Kontext verstanden. Der Gebrauch von Sprache zielt auf eine Handlung ab und ist intrapersonell geprägt von der Wahrnehmung, Emotion, Kognition, Motorik und den sprachstrukturellen Kompetenzen eines Individuums. Zum einen ist das Wissen über den Gebrauch von Sprache in der Rolle des Kommunizierenden notwendig, um Sprache kontextangemessen und gezielt einsetzen zu können. Zum anderen ermöglicht dieses Gebrauchswissen dem Empfänger die Deutung von sprachlichen und nichtsprachlichen Signalen des Kommunizierenden.

Einzelne Begriffe dieser Definition werden aufgrund ihrer vielfältigen Deutungs- und Verständnismöglichkeiten im Folgenden nochmals genauer ausgeführt.

Pragmatisch-kommunikative Kompetenzen

Die konsequente Verwendung der beiden Adjektive pragmatisch und kommunikativ wendet sich von einem synonymen Einsatz ab und weist auf eine wichtige Unterscheidung der beiden Begriffe hin. Gemäss der etymologischen Wortbedeutung zielt das Adjektiv pragmatisch auf

⁹ Es wird auf die Definitionen von Bublitz (2009), Sperber & Wilson (2005) und Perkins (2005) verwiesen.

das Handeln mit Sprache ab und beinhaltet das Gebrauchswissen. Der Mensch handelt mit Sprache zu einem bestimmten Zweck – er möchte in Kommunikation treten. Sehr treffend beschreibt Steiner (2010): „Kommunikation ist Symbolverhalten mit der primären Funktion, Beziehung zu stiften, aufrecht zu erhalten, zu regulieren oder zu beenden und der sekundären Funktion, Informationen zwischen Menschen auszustauschen“ (S. 47). Erst in der kombinierten Verwendung der Adjektive pragmatisch-kommunikativ kommen diese Aspekte von Gebrauchswissen und Zweck zum Ausdruck. Der Begriff ‚Kompetenz‘ beschreibt die Fähigkeiten, die ein Mensch hat, um eine Leistung zu erbringen – hier in dem Bereich der Sprachhandlung und der Kommunikation. Welche pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen zu den Kernkompetenzen zählen wird in Kapitel 3.1 ausgeführt.

Sprache

Der Fokus wird in dieser Arbeit auf die pragmatisch-kommunikative Ebene der Sprache gerichtet, aber im Grundverständnis wird von der Sprache als Ganzheit ausgegangen. D.h. verschiedene Ebenen, Modalitäten und Mittel verstehen sich als Teil dieser Ganzheit. Wie schon zu Beginn erwähnt, bilden Semantik-Lexik, Morphologie-Syntax und Phonetik-Phonologie die drei weiteren Ebenen. Sprache kann im Modi Lautsprache (gesprochen und gehört), Gebärdensprache (Gebärden und visuelles System) und Schriftsprache (geschrieben bzw. gelesen) auftreten. Als Kommunikationsmittel stehen die folgenden drei Zeichensysteme zur Verfügung:

- verbalsprachliche Zeichen: Kommunikation mit Sprache in Form von Lauten, Wörtern, Sätzen etc.
- nonverbale Zeichen: Kommunikation mit anderen als sprachlichen Mitteln, wie zum Beispiel Mimik, Gestik, Augenkommunikation, Körperhaltung etc.
- paraverbale Zeichen: Kommunikation mit Mitteln, die die Sprache begleiten, wie beispielsweise Prosodie, Stimmlage, Sprechpausen, Schweigen etc. (vgl. Kannengieser, 2012)

Sprachgebrauch mit dem Ziel einer Handlung

Einen schlichten Ansatz in dem hier angesprochenen weiten Feld der menschlichen Intentionen liefert der Anthropologen Michael Tomasello (2011a). Er geht von drei Grundmotiven aus, die aufgrund ihres frühen Auftretens in der Menschheitsgeschichte von zentraler Bedeutung für die kooperative Kommunikation sind. Es handelt sich um das „Auffordern ... (um Hilfe oder Informationen bitten)“, das „Informieren“ (das Anbieten von Hilfe und Informationen) und das „Teilen ... (von Emotionen oder Einstellungen)“ (ebd., S. 99). Auf diesen drei

elementaren Kommunikationsmotiven baut eine unendliche grosse Zahl menschlicher Intentionen zum zielgerichteten Sprachgebrauch auf. Eine Klassifizierung der vielfältigen Intentionen versuchte die vorgestellte Sprechakttheorie vorzunehmen, jedoch ist fragwürdig, ob ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden kann (vgl. Kannengieser, 2012). Das Ausdrücken von Bedürfnissen, das Initiieren oder Beenden von Gesprächen, etwas feststellen, befehlen, widersprechen oder im Gespräch einen gemeinsamen Hintergrund schaffen, können beispielsweise solche Intentionen sein.

Wissen über den Gebrauch von Sprache

Im Vergleich zum intentionalen Sprachgebrauch bezieht sich dieser Aspekt auf die formalen Strukturen und Mittel innerhalb eines Gespräches. Darunter werden die Einhaltungen von Sprecherwechseln oder die Reparaturhandlungen zur Verständnissicherung verstanden. Unter Reparaturen können „direkte Rückfragen, Wiederholung des Verstandenen mit Frageintonation, Bitte um Wiederholung oder Mitteilung von Verstehensproblemen“ verstanden werden (Kannengieser, 2012, S. 269). Das Wissen über den Sprachgebrauch ist eng verknüpft mit dem jeweiligen Kontext, der im Folgenden ausgeführt wird.

Kontextangemessen

Der Einbezug des Kontextes ist im Fokus von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen von zentraler Bedeutung. Jedoch den Kontext lediglich als räumliche Umgebung zu definieren, würde in diesem Zusammenhang nicht weit genug greifen. Angelehnt an Dohmen et al. (2009) wird auf weitere Dimensionen dieses Begriffes hingewiesen.

- *Sozialer und kultureller Kontext*

Die Äusserungssituation wird von der Kultur eines Landes (z.B. Indien oder Schweiz) geprägt und kann beispielsweise die Art und Weise der Begrüssung zweier Gesprächspartner entsprechend beeinflussen. Ebenso üben soziale und hierarchische Beziehungen unter den Dialogbeteiligten (Kind zu Kind, Kind zu Logopädin oder Kind zu Mutter) Einfluss auf den Anredstil, die Länge oder den Redeanteil während des Dialogs aus. Der soziale Kontext erfordert je nach Situation von allen beteiligten Gesprächspartnern ein recht spezifisches Wissen über den Sprachgebrauch.

- *Sprachlicher Kontext*

Diese Dimension des Kontextes bezieht sich auf den sprachlichen Gesprächszusammenhang. Der Fokus ist etwa auf die Art und Weise gerichtet, wie Kommunikationsteilnehmer sich auf vorhergehende eigene oder fremde Beiträge beziehen können.

- *Physischer Kontext*

In diesen Zusammenhang gehören neben dem schon genannten Ort ebenfalls der Zeitpunkt und die beteiligten Personen.

Intrapersonell

Die Sprache eines Menschen kann im logopädischen Verständnis nicht rein aus linguistischer Perspektive betrachtet werden, wie die Ausführungen in Kapitel 2 zeigen. Die sprachlichen Verknüpfungen mit beispielsweise der Wahrnehmung, der Kognition, der Beweglichkeit oder der Emotionalität dürfen nicht negiert werden. Sie nehmen situativ mal mehr oder weniger direkt Einfluss auf das pragmatisch-kommunikative Verhalten der sprachhandelnden Person.

Interpersonell

Ausgehend von der kooperierenden Kommunikation kann gesagt werden, dass der Dialog von einem Kommunizierenden und einem Empfänger geprägt ist. Für die Beobachtung des sprachlichen Wirkungsgrades ist es wichtig, beide Rollen einzubeziehen, da jeweils unterschiedliche Fertigkeiten notwendig sind. Zu diesen Fähigkeiten gehört zum einen, sich in die Welt des anderen versetzen zu können. Die andere Person hat eigene Vorstellungen, Gefühle und Überzeugungen, die ihre Handlungsweise prägen, aber nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmen müssen (*theory of mind*, s. Kapitel 3.2). Zum anderen werden nicht in jedem Gespräch alle Informationen von neuem genannt. Gewisse Details können vom Kommunizierenden als gemeinsam geteilter Wissenshintergrund vorausgesetzt werden. Aber er muss abwägen, welche gesagten und indirekt gemeinten Informationen er zur Entschlüsselung seiner Absicht ‚mitschicken‘ will. Der Empfänger seinerseits benötigt die Fähigkeit, diese gesagten und indirekten gemeinten Informationen zu erschliessen und zu verknüpfen. Der in Kapitel 2.1 eingeführte Begriff ‚Inferenzen ziehen‘, beschreibt diese Fähigkeit.

3. Pragmatisch-kommunikative Kompetenzen

Nachdem wir nun eine für die Logopädie sinnvolle Definition erarbeitet haben, wenden wir uns der Frage nach der Notwendigkeit von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen zu. Im Hinblick auf das in der Logopädie geltende Paradigma von der Orientierung an ICF interessiert dabei besonders der Zusammenhang von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen und Partizipation.

3.1 Notwendigkeit der kommunikativen Kompetenzen

Weshalb wir kommunizieren – der evolutionsbiologische Ansatz

Der Anthropologe Michael Tomasello hat sich in seiner Forschung mit Menschenaffen und Kindern intensiv mit der Frage über nach den Ursprüngen menschlicher Kommunikation beschäftigt (vgl. z.B. Tomasello, 2011a). Dadurch, dass der Mensch im Laufe der Evolution darauf angewiesen war, mit anderen zu kooperieren, entstand Sprache. Die geteilte Intentionalität, die Grundlage der Sprache, brachte Vorteile bei der Nahrungsbeschaffung: „Was menschliche Zusammenarbeit charakterisiert, ist gegenseitige Abhängigkeit. Das heißt, wir müssen mit anderen kooperieren, um an Nahrung zu kommen, oder wir sterben“ (Tomasello, 2011b). Das bedeutet auch, dass ich darauf achten muss, „ein guter Kooperationspartner zu sein. Andernfalls würde mich niemand als Partner wählen“ (ebd.) Durch Zeigegesten macht der Mensch auf etwas aufmerksam, das möglicherweise nur für den anderen von Bedeutung ist. „Wenn Sie mit meinen Hinweisen besser abschneiden, dann ist unser gemeinsamer Erfolg größer“ (ebd.).

Aus dieser kommunikativen Grundform, der geteilten Intentionalität, hat sich im Laufe der kulturellen Evolution die menschliche Sprache entwickelt: „... wir sehen, dass sich die Kooperationsmotive der Menschen für das Kommunizieren in wechselseitige Annahmen und sogar Kooperationsnormen wandeln; ..., dass sich die ‚natürlichen‘ Kommunikationsgesten der Menschen zu menschlichen Kommunikationskonventionen wandeln“ (Tomasello, 2011a, S. 355).

Die im Menschen angelegte Kapazität zur Interaktion ist laut Levinson (2006) der Schlüssel zur menschlichen Evolution und zur Entwicklung der Sprache. „Menschen entwickelten nicht Sprache und traten dann in ein soziales Leben ein, es war genau umgekehrt. Sprache muss

sich für etwas entwickelt haben, für das bereits eine Notwendigkeit bestand – also für Kommunikation in der Interaktion“ (ebd., S. 42, Übersetzung E.S.).

Die Prinzipien der Interaktion sind nicht abhängig von verbaler Sprache. Levinson (ebd.) führt als Beispiel gehörlose Kinder an, die keinen Zugang zu einer konventionellen Gebärdensprache haben. Sie entwickeln ‚home sign‘, eine eigene Gebärdensprache, welche die Kommunikation mit der sie umgebenden sozialen Umwelt ermöglicht.

Also kann man ableiten, dass die Fähigkeit zur Interaktion zuerst da war und die Sprache sich daraus entwickelte. Wie sich das in der Ontogenese zeigt (triadische Interaktion), wird im Kapitel 3.2 erläutert.

Levinson (ebd.) führt auch an, dass (verbale) Sprache nicht die Grundlage für Kommunikation ist; man denke an Aphasiker, welche immer noch in der Lage sind, zu kommunizieren, obwohl sie sprachstrukturell schwer beeinträchtigt sind. Die Sprache erhöht jedoch das kommunikative Potenzial. Es scheint so zu sein, dass das Bedürfnis nach Interaktion der Motor ist, der den Spracherwerb am Laufen hält. Im Kapitel 3.2 über die Entwicklung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen finden sich konkrete Beispiele dazu. Als nächstes soll beleuchtet werden, welcher Zusammenhang zwischen Kommunikation und Teilhabe besteht.

Kommunikation im Dienst der Partizipation

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir bewegen uns in verschiedenen Kontexten, wo es darauf ankommt, dass wir als Kommunikationspartner akzeptiert werden. Partizipation im Sinne des ICF findet dann statt, wenn wir uns in unsere soziale Umwelt einfügen können. Um dies zu ermöglichen, sind pragmatisch-kommunikative Kompetenzen von entscheidender Bedeutung: Kann ich mitteilen, was ich will? Kann ich andere dazu bewegen, mit mir zu kooperieren? Kann ich Bedürfnisse und Emotionen ausdrücken? Für die Partizipation ist es von grosser Bedeutung, dass man sich als Kommunikationspartner attraktiv machen kann.

Huber, Poeck & Springer (2006) führen folgende kommunikative Anforderungen des Alltagsgespräches an:

Sprachlich-kognitive Anforderungen:

- Inhalte deutlich machen
- nichtsprachliche Ausdrucksmittel deutlich machen und verstehen
- Verständnis rückmelden
- Zustimmung/Ablehnung ausdrücken
- Gesprächsroutinen beherrschen
- Lenkung und Teilung der Aufmerksamkeit

Interaktive:

- den Partner ansprechen
- Gesprächsinitiative ergreifen
- Thema aufgreifen oder wechseln
- Interesse und emotionale Beteiligung zeigen
- Missverständnisse klären.

(Huber et al., 2006, S. 87)

Gewisse Grundvoraussetzungen müssen beherrscht werden, um den Anforderungen des Alltagsgesprächs erfolgreich begegnen zu können und deren Bewältigung verlangt gewisse Kompetenzen. Levinson (2006) führt folgende Punkte an, die als die pragmatischen Kernkompetenzen gelten können:

- Die Interpretation des Verhaltens des Anderen ist eine Grundvoraussetzung für die Interaktion. Man muss sich in den anderen hineinversetzen können, d.h. zum Beispiel interpretieren können, ob es sich bei einem Husten um ein Signal handelt oder um eine schlichte Erkältung.
- Die Aussage vom Kommunizierenden wird vom Gegenüber interpretiert. Der Kommunizierende muss sie so ‚designen‘, dass sie für den Empfänger transparent ist.
- Interaktion beruht auf Kooperation: Der Kommunizierende ist um die Verständlichkeit seiner Aussage bemüht und der Empfänger will diese Aussage verstehen (vgl. Grice’sche Konversationsmaximen).
- Interaktion ist von Handlungsketten geprägt; z.B. wird auf eine Frage eine Antwort erwartet.
- Die Rollen der Teilnehmer sind reziprok: Die Gesprächsteilnehmenden wechseln sich ständig als Kommunizierende und Empfänger ab. Dies wird als Turn-Taking bezeichnet.
- Die Interaktion beruht auf einem multimodalen Signalsystem: Es müssen visuelle, auditorische, haptische Signale interpretiert werden (vgl. Levinson, 2006).

Die Kooperation stützt sich auf einen geteilten Hintergrund (in englischsprachiger Literatur als *common ground*, manchmal auch als *mutual knowledge* bezeichnet). Dieses gemeinsame Wissen wird während der Kommunikation immer wieder ‚getestet‘, daraus entsteht das Turn-Taking. Kulturübergreifende Arbeiten haben laut Levinson (2006) gezeigt, dass dieses Turn-Taking sowie auch Reparatursysteme universell sind (vgl. Huber et al. 2006 ‚Missverständnisse klären‘). In der Phylogenese war es immer wieder überlebensnotwendig zu kooperieren, und dazu musste man sich immer wieder gegenseitig des geteilten Hintergrundes

versichern bzw. im Fall eines Missverständnisses eine Reparatur vornehmen (vgl. Levinson, 2006).

Gelingende Kommunikation: Was sind die Bedingungen?

Wenn wir davon ausgehen, dass gelingende Kommunikation erheblich von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen abhängt und zu besserer Teilhabe und damit grösserer Zufriedenheit führt, stellt ebendiese sprachfunktionelle Kompetenz Ressource und Resilienzfaktor dar. Wenn wir vom Standpunkt ausgehen, dass in der Therapie „...nicht nur das Pathologische und Defizitäre diagnostiziert wird, sondern zugleich Risiko- und Schutzfaktorenbilanz in ihrer Konstellation individuell beachtet werden“ (Katz-Bernstein, 2003, S. 71), liegt es auf der Hand, dass die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen und deren Förderung in den Fokus der Sprachtherapie rücken müssen.

Die „Risiko- und Schutzfaktorenbilanz“ (ebd.) wie Katz-Bernstein sie vorschlägt, könnte man in Anlehnung an Starkweathers Anforderungs-Kapazitätenmodell so darstellen:

Abb. 5: Risiko-Schutzfaktoren-Waage; modifiziert nach Starkweather (1990)

Der Einbezug von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen in die Risiko-Schutzfaktorenbilanz erfordert einen logopädischen Blickwinkel, bei dem die pragmatischen Kernkompetenzen beobachtet werden. Dabei ist zu beachten, dass beide Gesprächsteilnehmer die kommunikative Verantwortung tragen und ein Gespräch auch bei grösseren Defiziten eines Beteiligten gelingen kann, wenn der andere Beteiligte mehr Verantwortung übernimmt. Dabei sollte die Logopädin berücksichtigen, dass ein mögliches Defizit unbeobachtet bleiben kann, wenn sie den grösseren Teil der Verantwortung trägt.

Um sich dieser Risiko-Schutzfaktoren-Bilanz zu stellen, ist es deshalb nötig, beide Beteiligten zu beobachten. Die Konversationsanalyse trägt dem Rechnung. Dass diese jedoch für die logopädische Praxis nicht das Mittel der Wahl sein kann, begründet sich im hohen Zeitaufwand. Ihre Verwendung ist allenfalls im Bereich Forschung möglich, nicht jedoch im therapeutischen Alltag. Dennoch müssen wir diese Risiko-Schutzfaktoren-Bilanz machen und uns dabei auf Beobachtungen stützen, die das Gesprächsverhalten beider Interagierenden einbezieht. Um eine solche Beobachtung vorzunehmen, braucht es ein Wissen darüber, welche pragmatischen Kompetenzen für ein gelingendes Gespräch unabdingbar sind.

Dabei ist zu beachten, dass *Kompetenzen haben* nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit *Kompetenzen anwenden*. Da kommunikative Situationen sehr verschieden sind, kann jemand in einer Situation erfolgreich sein und in einer anderen Situation scheitern. Als Therapeutin muss ich dies ganz besonders beachten, da dies bedeutet, dass die Kommunikation im Therapiezimmer gut verlaufen kann, während sie im Alltag nicht funktioniert. Eine Stärkung der pragmatisch-kommunikativen Sprachebene kann auch heissen, das Kind zu ermutigen, die vorhandenen Kompetenzen auch tatsächlich anzuwenden. Sieht man im Berufsauftrag der Logopädin auch Prävention verankert (vgl. Braun & Steiner, 2012), beinhaltet das den Anspruch, eventuelle Auffälligkeiten im funktionellen Bereich der Sprache möglichst früh zu erkennen. Die integrative Sprachförderung ist dabei eine grosse Chance, weil es der Logopädin die Möglichkeit bietet, das Kind in der Interaktion mit Peers zu beobachten.

Was sind pragmatisch-kommunikative Kompetenzen?

Wie in der Einleitung erwähnt, erhält man auf die Frage nach pragmatischen Kompetenzen von verschiedenen Fachpersonen sehr unterschiedliche Antworten.

Im Diagnoseverfahren von Dohmen et al. (2009) wird eine ganze Batterie pragmatischer Kompetenzen aufgezählt¹⁰. In der logopädischen Praxis stellt sich jedoch die Frage, welche Kompetenzen tatsächlich *therapierelevant* sind. Dies sind die Kompetenzen, welche direkt zu einer gelingenden Kommunikation beitragen, bzw. unabdingbar sind für eine gelingende Kommunikation. Wir bezeichnen sie als *Kernkompetenzen*. Die Vorschläge von Levinson (2006), Tomasello (2011a) und Huber et al. (2006) bieten einen guten Schlüssel, welche dieser Kompetenzen als *Kernkompetenzen* gezählt werden können.

¹⁰ In Dohmens Pragmatischem Profil (2009) werden Kompetenzen zum Ausdruck kommunikativer Intentionen, Reaktion auf Kommunikation (u. a. Verständnis von Idiomen oder Ironie), die Kommunikationsorganisation (u. a. Initiierung eines Gesprächs) und der Kommunikationskontext (u. a. Einhaltung sozialer Konventionen) mittels Interview bei Bezugspersonen erfragt.

Pragmatische Kernkompetenzen (in Anlehnung an Levinson, 2006; Tomasello, 2011a; Huber et al. 2006):

- Ein Gespräch initiieren oder beenden
- Informieren
- Reparaturen vornehmen (=Missverständnisse klären, nachfragen)
- Ablehnung, Widerspruch signalisieren
- Turn-Taking-Regeln beherrschen
- Handlungsketten beherrschen (z.B. Frage-Antwort, Begrüssung etc.)
- Sich ins Gegenüber hineinversetzen können (Theory of Mind)
- Sich des gemeinsamen Hintergrundes versichern

Im nächsten Kapitel wenden wir uns der Frage nach der Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen zu.

3.2 Die Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen

Bisher wurde auf die zentrale Bedeutung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen beim Erwerb der Sprache hingewiesen und entsprechende Kernkompetenzen definiert. Nun stellt sich der Logopädin an dieser Stelle eine weitere Frage: Wie sieht der kindliche Entwicklungsverlauf von pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten aus? Nach Schrey-Dern (2006) entspricht das *In-Bezug-Setzen-zur-Norm* dem Ziel einer logopädischen Diagnostik (s. Tab. 1) und die Notwendigkeit einer Übersicht des Entwicklungsverlaufs von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen lässt sich daraus ableiten. Jedoch besteht im deutschsprachigen Raum nach wie vor ein Defizit an theoriegeleiteten, übersichtlichen Konzepten und einheitlichen Studien auf der Basis eines homogenen Wissenschaftsbereiches. Dohmen et al. (2009) und Kannengieser (2012) bieten zwar als Pioniere in ihren Lehrbüchern eine Übersicht über den Entwicklungsverlauf an. Doch sie betonen, dass die Ergebnisse zum Teil auf Erhebungen mit englischsprachigen Kindern beruhen und dass die Studien auf unterschiedlichen theoretischen Zusammenhängen basieren. Im Folgenden werden einige Gründe für die Schwierigkeiten der Zusammenstellung eines pragmatisch-kommunikativen Entwicklungsverlaufs thematisiert. Im Bewusstsein dieser Problematik wird auf der Basis vorhandener Studien der Entwicklungsverlauf ausgeführt. Die Daten werden anschliessend in einer Grafik zusammengefasst¹¹.

¹¹ Die im folgenden Text hervorgehobenen Kompetenzen finden sich in der Grafik (s. Abb. 7) wieder.

Gründe für die schwierige Erfassung des pragmatisch-kommunikativen Entwicklungsverlaufs und hieraus folgende Konsequenzen für die Logopädin

Problematisch ist die Beschreibung des Entwicklungsverlaufs, weil sich pragmatisch-kommunikative Kompetenzen *im Zusammenspiel mit* den kognitiven, sozialen und emotionalen Dimensionen entwickeln. Eine klare Trennlinie kann so schwer gezogen werden. Ferner können Kontexte und Kommunikationsstile in der näheren Umgebung, in die man hinein geboren wird, sehr unterschiedlich sein. So liegt die Frage nahe, inwieweit eine Vergleichbarkeit der Daten entstehen kann. Ein dritter Punkt mag darin begründet sein, dass das individuelle Verhalten von Situation zu Situation sehr unterschiedlich ausfallen kann und entsprechend können wiederholte Prüfungen ungleiche Ergebnisse hervorbringen (vgl. Adams, 2002; Spreen-Rauscher, 2007; Dohmen et al., 2009).

Wie das eingangs erwähnte Beispiel Anna verdeutlicht, benötigen Logopädinnen trotz aller genannten Schwierigkeiten Angaben zur gesunden Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen. Sie müssen diese Fähigkeiten sowie eventuell abweichendes Verhalten verstehen und altersentsprechend einschätzen können. Aufgrund der oben genannten Einwände sei daraufhin gewiesen, dass es sich bei den folgenden Ausführungen nicht um normierte Daten sondern um Richtlinien handelt, die der Orientierung dienen. Die Entwicklungsverläufe können sehr individuell sein und auf diesem Hintergrund sind die Daten von der Logopädin mit Bedacht zu verwenden. Diese Achtsamkeit betrifft zum einen das logopädische Grundverständnis in der diagnostischen Phase. Die gesammelten Informationen bilden ein „Standbild in einem dynamischen Prozess“ ab und sind nicht als gesetzte, unveränderbare Profile zu betrachten (Steiner, 2010, S. 30). Zum anderen wird im Bereich der Kindersprache insbesondere im Themenfeld Pragmatik der Gesamtzusammenhang betont. Der Kontext erhält innerhalb der diagnostischen Abklärungen eine zentrale Bedeutung und er sollte von der Logopädin von Anfang an in der Therapie einbezogen werden¹².

Die Entwicklung in Stufen

Eine Zusammenfassung von charakteristischen Funktionen und Merkmalen in bestimmten Altersstufen folgt im Anschluss. Im Rahmen der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen wird von einer stufenartigen Entwicklung ausgegangen. In jeder Stufe werden Entwicklungen vollzogen, die mit Erreichen der nächsten Stufe nicht abgeschlossen sein müssen. Sie können

¹² Weiterführende Thesen zur systemisch-logopädischen Diagnostik und Therapie sind bei Steiner (2010) zu finden. Auch wenn die systemische Sichtweise im Kontext *Demenz* eingefordert wird, so lässt sie sich ohne weiteres generell auf die Logopädie übertragen (s. Kapitel 2.2).

im Laufe der Zeit weitere Verfeinerungen erfahren¹³. Ebenso bewältigt ein Kind nicht zwangsläufig alle genannten charakteristischen Merkmale in einer Stufe. Es kann sie früher durchlaufen, überspringen oder zu einem späteren Zeitpunkt beginnen.

Von der Geburt bis 9 Monate

In der vorsprachlichen Phase kommunizieren Säuglinge „durch **Schreien, Lallen und Gurren**, durch Vokalisierungen und Bewegungen“ (Szagun, 2010, S. 35) und über einen „stabilen Blickkontakt“ (Schelten-Cornish, 2010, S. 294). Auf diese Weise beginnen abwechselnde soziale Interaktionen mit den Bezugspersonen, die von einer an das Baby gerichteten, besonderen Sprachweise geprägt sind¹⁴. Der **Ausdruck von Freude oder Traurigkeit** erfolgt in den ersten Lebensmonaten über die Mimik. Insbesondere das **Lächeln** vollzieht in den ersten Lebensmonaten eine Veränderung von einer „reflexartigen Aktivität (=endogen) zu einer **sozialen Reaktion (=exogen)** [Hervorhebung M.S.], dann zu einem instrumentalen Verhalten und schliesslich zu einem mit anderen Gesichtsausdrücken koordinierten Verhalten“ (Wankelmuth, 1993, S. 21).

Ab 9 Monaten

Zwei wichtige „Grundpfeiler des dialogischen Austausches“ (El Mogharbel & Deutsch, 2007, S. 59) erhalten mit ca. 9 Monaten eine besondere Bedeutung. Zum einen ist dies der trianguläre Blick im Rahmen des **gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus** und zum anderen der **Sprecherwechsel**. Das Kind lernt die Aufmerksamkeit anderer zu erlangen und „die Aufmerksamkeit der Bezugsperson mit Hilfe von Gestik, Mimik und Blickrichtung auf etwas, das sie interessiert“ zu lenken (Dohmen et al., 2009, S. 26). Ebenso erwirbt es die Fähigkeit, die **intentionale Funktion einer Zeigegeste** zu verstehen und diese in das eigene Inventar zu übernehmen. Tomasello (2011a) konnte nachweisen, dass die geteilte Intentionalität eine wichtige Vorläuferrolle für die Verwendung von Zeigegesten spielt. Für ihn bedeutet dies auch, das „die vollständige kooperative Infrastruktur grundsätzlich schon ausgebildet [ist, Anm. M.S.], bevor der Spracherwerb ernsthaft beginnt“ (S. 180).

Ab dem 12. Monat können Kleinkinder aufgrund der Verwendung von Gesten und ersten Wörtern **zu Handlungen auffordern** sowie **Objekte und Informationen einfordern**. Zu die-

¹³ Es wird nicht davon ausgegangen, dass im Alter von zehn Jahren alle Merkmale erworbenen sein müssen. Ein lebenslanges Lernen ist die Grundlage dieses Verständnisses und so können Entwicklungen zu einem späteren Zeitpunkt ausreifen und sich weiterentwickeln, was an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt wird.

¹⁴ Zur Entwicklung des Schreiverhaltens, der Sprachweise von Erwachsenen gegenüber Säuglingen und der jeweiligen Studien finden sich unter anderem ausführliche Informationen bei Szagun (2010) und Wankelmuth (1993).

sem Zeitpunkt lernt das Kind zunächst nonverbal (Kopf schütteln, abwenden) seine Ablehnung auszudrücken und diese Kompetenz hilft ihm seine Eigenständigkeit einzufordern.

Ab 18 Monaten

„Es zeigt sich, dass die 50-Wort-Grenze sich im Bereich der Pragmatik als Meilenstein bestätigt, da um diesen Zeitpunkt herum eine substanzielle Veränderung im kommunikativen Verhalten stattfindet“ (El Mogharbel & Deutsch, 2007, S.62).

Die Differenzierung der nonverbalen und verbalen Ausdrucksfähigkeit nimmt in dieser Zeit stark zu. Die Kinder können ihre **Ablehnung und ihren Widerspruch verbal ausdrücken** (ab ca. 18 Monaten), sie stellen Fragen (ab ca. 24 Monaten), beschreiben Ereignisse sowie sie andere Personen zunächst **nonverbal, dann verbal begrüßen und verabschieden** (vgl. Dohmen et al., 2009; Kannengieser, 2012). Mit der Entdeckung der Verbalsprache weiten sich die kindlichen Handlungsmöglichkeiten beachtlich aus. Die Kinder können sich spezifischer ausdrücken und viele neue Bereiche werden erschlossen. Ein Beispiel für eine solche komplexer werdende Situation stellt der Vorgang des *Um-Hilfe-Bittens* dar.

Abb. 6: Der Vorgang des Bittens in einzelnen Schritten; inspiriert nach Zollinger (2010)

Zollinger (2010) sieht hierin „eine echte **Integration der Erfahrungen mit der Personen- und der Gegenstandswelt** [Hervorhebung M.S.]“ (S. 30). Anschaulich wird in diesem Beispiel neben der Komplexität von einfachen Abläufen die kindliche Integrationsleistung, die bereits bei einem unmittelbar stattfindenden Ereignis erforderlich ist.

Ab ca. 2 Jahren

Die Interaktionen mit der Personenwelt werden ab diesem Alter stetig intensiviert. Es finden **verbale Sprechwechsel** statt und sie laufen **zunehmend organisierter** ab¹⁵. Die Kinder können auf direkte, kontextgebundene Fragen oder auf Handlungsaufforderungen reagieren,

¹⁵ In Bezug auf das Führen von Selbstgesprächen bedeutet dies: „In den ersten Lebensjahren besteht noch ein grosser Teil der Äusserungen eines Kindes aus „Sprachübungen“ und Verbalisierungen, die nicht an die anwesenden Personen gerichtet sind. Im Laufe der Jahre wird dieses nichtkommunikative Sprechen immer weniger, und beim Erwachsenen gilt es als sonderbares Verhalten, in Anwesenheit anderer vor sich hin zu sprechen“ (El Mogharbel & Deutsch, 2007, S. 63).

jeweils im Rahmen ihrer gegenwärtigen Kompetenzen. Auf ihre eigenen Beiträge erwarten die Kinder nun eine **Reaktion von ihrem Gegenüber** und sie können Wiederholungen im Sinne von *noch mal* einfordern. Darin zeigt sich nach Kannengieser (2012) ein „kommunikativ-pragmatischer Erwerbsfortschritt“ (S. 273). Vor diesem Schritt wechseln die Kinder häufig die Gesprächsthemen und eine Reaktion vom Gegenüber wird noch nicht konstant eingefordert. In der Einzelfallstudie von Bächli (2004) sowie in der Auflistung wissenschaftlicher Studien zum Thema von Adams (2002) wird darauf hingewiesen, dass die Kinder bereits in diesem Alter „Adaption of speech style to listener“ vornehmen können (S. 975). In der Studie von Bächli passt das Kind Paula die **kommunikativen Mittel jeweils ihrem Interaktionspartner an**. Beispielsweise sucht sie in der Interaktion mit der Schwester mehr Blickkontakt als im Umgang mit der Mutter und sie verwendet vermehrt lexikalische Mittel (vgl. Bächli, 2004).

Ab ca. 3 Jahren

Mit diesem Lebensalter beginnt sich die Kommunikation, die zuvor an die aktuelle Situation gebunden war, langsam räumlich und zeitlich zu lösen. Es gelingt den Kindern vermehrt, abwesende Objekte, Ereignisse in der Vergangenheit oder der Zukunft in die Kommunikation einzubeziehen. Ihre pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen sind soweit entwickelt, dass sie sich auch in **komplexen Sprechakten** (widersprechen, die eigene Absicht erklären) behaupten können (vgl. Adams, 2002; Kannengieser, 2012). In Bezug auf das bereits vorgestellte Kooperationsmodell heisst dies, dass sie sowohl die Komponente des Kommunizierenden als auch die des Empfängers einnehmen können (s. Kapitel 2.1). Die Initiierung eines Dialogs gelingt beispielsweise mithilfe des Vokativs sowie dessen Kombination mit einer Bemerkung oder einer Frage. Im Gespräch können die Kinder für eine längere Zeit beim gleichen Thema bleiben und die kindlichen Kommentare weisen Bezüge zu den Äusserungen des Gegenübers auf. Die notwendigen Sprecherwechsel werden berücksichtigt und es ist den Kindern wichtig, genau verstanden zu werden (vgl. Dohmen et al., 2009). Andresen (2005) weist zudem daraufhin, dass mit dem vierten Lebensjahr der vertraute Rahmen im Personengefüge überschritten wird. Die zuvor genannten pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten ermöglichen den Kindern, **allein Interaktionen mit Gleichaltrigen** zu gestalten. Ab dieser Zeit beginnen die Kinder bei nicht verstandenen Äusserungen allgemeiner nachzufragen. Dieses Nachfragen ist noch nicht so zu verstehen, dass die Kinder ihr eigenes Verständnis prüfen und entsprechende unklare, nicht verstandene Punkte mit dem Gegenüber klären. Dies fällt selbst

Schulkindern noch schwer und sie wenden die Nachfragetechnik unregelmässig an (vgl. Dohmen et al., 2009; Wankelmuth, 1993)¹⁶.

Ab ca. 4 Jahren

Die Gespräche mit Kindern in diesem Alter zeichnen sich durch eine steigende Anzahl von kindlichen Äusserungen aus. Entsprechend nehmen die zuvor benötigten Pausen zwischen den eigenen Äusserungen ab (vgl. Dohmen et al., 2009). Mit diesem Alter können sie sich in bereits laufende Gespräche eingliedern, wobei dies noch eine grosse Herausforderung für sie ist. Schliesslich müssen die Kinder hierzu unterschiedlichste Fähigkeiten mobilisieren.

Ein wichtige Veränderung bringt für das Kind in diesem Alter die Erfahrung, dass andere Menschen ebenso wie es selbst Emotionen, Absichten, Annahmen und eigene Zielvorstellungen haben (**theory of mind**)¹⁷. „As children begin to **understand others’ mental states** [Hervorhebung M.S.], they can take orthers’ perspectives and understand what konwledge is shared and with whom“ (Rosenthal Rollins, 2010, S. 111). Dieser Schritt scheint wichtige Entwicklungen für die Komponente des Kommunzierenden mit sich zu bringen:

Tab. 2: Beginnende Veränderungen auf der Sprecherseite im Alter von 4 Jahren; zusammengefasst nach Dohmen et al. (2009) und Kannengieser (2012)

Komponente	Kompetenzen
Kommunizierender	Reihenfolge einhalten Informationen gewichten Wichtige Informationen in den Vordergrund stellen Relevante Informationen nennen Sich auf den Empfänger und sein Wissen beziehen

Diese Kompetenzen werden erst in einigen Jahren kompetent entwickelt sein und doch werden sie schon im Alter von 4 Jahren eingesetzt . Einen eher monologischen Anteil innerhalb eines Diskurses bringt das **Erzählen von einfachen Geschichten** mit sich, das mit ca. 3 Jahren einsetzt. Ähnlich wie in Tab. 2 sind hier ganz entsprechende Fertigkeiten vom Kind notwendig (vgl. Kannengieser, 2012). In Anbetracht dieser Fokussierung des Kindes auf sich selbst in der Rolle als Kommunizierender erschliesst sich die Aussage von Dohmen et al. (2009), dass

¹⁶ An dem Beispiel des Nachfragens wird deutlich, dass nicht nur das pragmatische Verhalten separat zu betrachten ist. Offensichtlich spielen bei der Initiierung einer Nachfrage auch kognitive Fähigkeiten eine zentrale Rolle (vgl. Dohmen et al., 2009). Erst Kindern in der Altersspanne von 7-12 Jahren (konkret-operatorisches Stadium nach Piaget) fällt das Nachdenken über Objekte und Situationen zunehmend leichter (vgl. Siegler, DeLoache & Eisenberg, 2005). Aufgrund der kognitiven Entwicklung können somit zu einem früheren Zeitpunkt keine spezifischen Fragestellungen erwarten werden.

¹⁷ Die Theorie des Geistes (*theory of mind*) ist ein Teilgebiet innerhalb der Entwicklungspsychologie. Sie beschäftigt sich mit der Entwicklung der kindlichen Vorstellung über innere Vorgänge des Gegenübers und es sei an dieser Stelle auf die weiterführende Literatur verwiesen (vgl. Andresen, 2005).

Kinder im Alter von 5 Jahren „den Hörer für die Kommunikationsprobleme verantwortlich“ machen (S. 39). Die Fähigkeit, über die eigene Sprache und die des Gegenübers sowie **über Kommunikation nachzudenken** und darüber zu sprechen, wird den Kindern in den nächsten Jahren wichtige Aufschlüsse liefern (vgl. Andresen, 2005; Kannengieser, 2012)¹⁸. Die Reifung der metakommunikativen und metasprachlichen Fähigkeiten unterstützt die Kinder dahingehend, dass sie ihre eigenen Äusserungen reflektieren und entsprechend in der Kommunikation Veränderungen vornehmen können (s. nächster Abschnitt *Ab 6 Jahren*).

Beim gleichzeitigen Sprechen mit dem Gegenüber gelingt es den Kindern, ihre Äusserung zu unterbrechen und diese später nochmals zu starten. Im Gespräch ist es den vierjährigen Kindern nun auch eher möglich, ihre **Ablehnung differenzierter zu formulieren**. Sie begründen ihre Ablehnung und kommen darüber hinaus zur Formulierung von **Alternativvorschlägen** (vgl. Dohmen et al., 2009).

Ab ca. 6 Jahren

Es ist den Kindern im 7. Lebensjahr zunehmend möglich, ihren eigenen Gefühlszustand wahrzunehmen, in Worte zu fassen und zu kommunizieren. Zudem können sie mit dieser Fähigkeit auch die Gefühle des Gegenübers wahrnehmen und beschreiben. Im Umgang mit Gleichaltrigen und Erwachsenen gelingt es den Kinder eine **sozial angepasste Art und Weise für den Ausdruck ihrer Emotionen** zu finden (vgl. Dohmen et al., 2009).

Kannengieser betont für dieses Alter die Bedeutung von **empathischen Kompetenzen** (vgl. Kannengieser, 2012). Sie versteht darunter die Fähigkeit, „ein Gesprächsthema mehr oder weniger vollständig aus der Perspektive des Gegenübers zu verfolgen und auf dessen Beiträge unter Einbeziehung seiner Sicht einzugehen“ (ebd.). Folgende Kompetenzen sind auf der Empfängerseite zu verzeichnen:

Tab. 3: Kompetenzen auf der Hörerseite mit 7 Jahren; zusammengefasst nach Dohmen et al. (2009) und Kannengieser (2012)

Komponente	Kompetenzen
Empfänger	Empathische Kompetenzen Fragen stellen Aufmerksam sein/Interesse zeigen Schlussfolgerungen ziehen (Inferenzen ziehen) Auf direkte/indirekte Aufforderungen oder Fragen reagieren

¹⁸ Die Sprachfreude der Kinder zeigt sich in diesem Alter an Wortspielen und Witzen (vgl. Solbach & Stephan, 2011).

Wie Tab. 3 zeigt, sind die Kinder in der Rolle des Empfängers zunehmend in der Lage aus den umgebenden Quellen Schlüsse für ihre Erkenntnisse zu ziehen. Diese ist vor allem notwendig, wenn die Erkenntnis in dem ‚Gemeinten‘ und nicht nur im ‚Gesagten‘ liegt. Die ablaufenden Prozesse werden auch ‚Inferenzprozesse‘ genannt (vgl. Dohmen et al., 2009).

In der Kommunikationssituation sind die 7-jährigen Kinder mittlerweile in der Lage, **Schwierigkeiten ursächlich zu erkennen**. Sie machen nicht mehr allein den Hörer für die Probleme verantwortlich (s. vorheriger Abschnitt). Die Schwierigkeiten können auf der Seite des Sprechers liegen und mal mehr oder weniger spezifisch können sie ihre eigenen Äußerungen für ein besseres Verständnis **korrigieren**. Die bereits mit 4 Jahren beginnende Fähigkeit, einfache Geschichte zu erzählen, wird ca. 3 Jahre später entscheidend weiterentwickelt. Es ist den Kindern möglich, „die einzelnen Elemente einer Geschichte räumlich und zeitlich zu organisieren sowie in der richtigen Reihenfolge zu erzählen, wenn auch immer noch mit sprachlichen Schwierigkeiten“ (Dohmen et al., 2009, S. 31).

Mit ca. 9 Jahren sind die Kinder in der Lage den Bedürfnissen ihrer Kommunikationspartner gerecht zu werden und sie beschränken sich beispielsweise auf die Nennung relevanter Informationen. In ihrem sprachlichen Handeln können sie sich auf ihr Gegenüber einlassen und die Informationen von Alter, Status, Geschlecht und Bekanntheitsgrad berücksichtigen.

Abb. 7: Die Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen

Die Ausführungen konnten verdeutlichen, dass die Kinder komplexe Schritte in der pragmatisch-kommunikativen Entwicklung durchlaufen. Viele Beispiele aus der Praxis zeigen, dass Kinder auf kreative Art und Weise in der Lage sind, mit gewissen Problemen im Gebiet Kommunikation umzugehen. Zum Teil entwickeln die Kinder, beispielsweise in schwierigen Kontexten, eine uns nicht erklärbare Resilienz gegenüber wenig förderlichen Einflüssen. Doch im logopädischen Setting begegnen uns vor allem Kinder, die durch Abweichungen von Altersnormen in der Entwicklung auffallen. Im folgenden Kapitel möchten wir der Frage nachgehen, welche Abweichungen im Bereich der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen beobachtet werden können.

3.3 Störungen der Pragmatik

Unter pragmatischen Störungen der Kindersprache versteht man „Schwierigkeiten mit dem interpersonellen Sprachgebrauch in sozialen Kontexten“ (Adams; zitiert nach Woithon, 2008b, S.66).

Das kann sich äussern als:

- eingeschränktes Repertoire an kommunikativen Funktionen und Formen
- eingeschränkte dialogische Fähigkeiten, was das Initiieren und Aufrechterhalten von Gesprächen oder das Turn-Taking angeht
- eingeschränkte dialogische Fähigkeiten, was inhaltliche Kohärenz und zielführende Informationsvermittlung angeht
- eingeschränkte dialogische Fähigkeiten, was den Einbezug des gemeinsamen Hintergrundes und die Einschätzung der Perspektive des Gegenübers angeht
- eingeschränkte oder nicht zielführende Verwendung adäquater kommunikativer, paraverbaler oder nonverbaler Mittel
- eingeschränkte Fähigkeiten zur Verständnissicherung bzw. zu Reparaturhandlungen
- eingeschränkte metakommunikative Fähigkeiten
- eingeschränkte Beherrschung von Gesprächsregeln und verbalen Konventionen
(vgl. Kannengieser, 2012, S. 274)

Alle diese Einschränkungen betreffen das *Gebrauchswissen* der Sprache. Folgende Symptome können auftreten:

- unangemessener Rededrang
 - nicht- adäquater Umgang mit Sprecherwechseln (Turn-Taking)
 - Schwierigkeiten, beim Thema zu bleiben
 - ideosynkratische Themen („besondere“ eigene Themen)
 - wiederholende Verhaltensweisen (feste Phrasen, Perseverationen)
 - ungenügende Einbeziehung des Wissenstandes des Gegenübers (unangemessene Präsuppositionen)
 - unpassende Wortschatzverwendung
 - mangelnder Einsatz nicht-verbaler Kommunikationsmittel
 - Schwierigkeiten bei Kohärenz- und Kohäsionsbildung auf Textebene
 - Subtile Verständnisprobleme (Probleme mit metaphorischem Sprachgebrauch, mit Witz und Ironie, wörtliche Interpretation der Aussagen, Nicht-Erkennen von konversationellen Implikaturen)
- (vgl. Glück, 2005, S. 247)

Pragmatische Störungen können im Zusammenhang mit Autismus, Asperger-Syndrom, Status nach Schädel-Hirn-Trauma, Aufmerksamkeitsstörungen mit Hyperaktivität, Status nach Alkoholfetopathie oder Morbus Down auftreten. Darüber hinaus findet man pragmatische Kommunikationsstörungen auch bei Kindern mit allgemeinen Lernstörungen, sozial-emotionalen Entwicklungsstörungen, Intelligenzminderung oder Sprachentwicklungsverzögerungen (vgl. Kannengieser, 2009; Ptok, 2005). Treten pragmatische Störungen als Folge von oben genannten Entwicklungsstörungen auf, spricht man von *sekundär* pragmatischen Beeinträchtigungen.

Ihr Auftreten kann jedoch auch *primär* sein. Woithon (2008a) spricht von primär pragmatischer Sprachentwicklungsstörung mit dem Leitsymptom unangemessener Sprachgebrauch.

primäre Beeinträchtigung der pragmatisch-kommunikativen Ebene:

primär pragmatische Sprachentwicklungsstörung, Leitsymptom: unangemessener Sprachgebrauch

sekundäre Beeinträchtigung der pragmatisch-kommunikativen Ebene:

unangemessener Sprachgebrauch als Folge einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung oder kommunikativer Beeinträchtigung; z.B. im Zusammenhang mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung

Die verschiedenen Störungsbilder lassen sich nicht trennscharf voneinander abgrenzen, vielmehr kommt es zu Überschneidungen.

Abb. 8: Überschneidung verschiedener Störungsbilder; modifiziert nach Spreen-Rauscher (2007)

Gerade im Bereich der spezifischen Spracherwerbsstörung ist eine klare Abgrenzung schwierig, weil pragmatisch-kommunikative Kompetenzen eng an die sprachstrukturellen Kompetenzen gebunden sind.

Glücks Definition von pragmatischen Störungen (2005) macht deutlich, welche Probleme sich uns bei der Annäherung an pragmatische Schwierigkeiten stellen:

Unter pragmatischen Störungen werden Auffälligkeiten in der Sprachverwendung von Kindern und Jugendlichen verstanden. Die Auffälligkeiten resultieren aus einer mangelnden Anpassung der Sprachverwendung an den jeweiligen Kontext. Die Äußerungen scheinen unangemessen. Diese mangelnde Angemessenheit kann sich sowohl auf den sozialen Kontext (z.B. mit Problemen der Dialoggestaltung), auf den sachlichen Kontext (z.B. mit Problemen der Thema-Rhema-Strukturierung) als auch auf den sprachlichen Kontext (z.B. mit Problemen der eindeutigen Herstellung von Referenzen durch Pronomina) beziehen. (Glück, 2005, S. 247)

Während Probleme mit der Dialoggestaltung eher basale pragmatische Fähigkeiten betreffen (z.B. unangemessenes Turn-Taking), hat die Unangemessenheit in Bezug auf den sprachlichen Kontext eher mit höheren pragmatischen Fähigkeiten zu tun. Dies deutet erneut darauf hin, dass sprachliche Fähigkeiten in Wechselwirkung zu pragmatischen Fähigkeiten stehen (vgl. Cummings, 2009).

Abb. 9: Wechselwirkung von sprachfunktionellen und sprachstrukturellen Kompetenzen

Cummings (2009) führt an, dass pragmatische Beeinträchtigungen mindestens bei einer Subgruppe von Kindern mit spezifischer Spracherwerbsstörung auftreten. Ob diese Beeinträchtigungen primär oder sekundär sind, lässt sich schwer bestimmen, da die pragmatischen Fähigkeiten an Entwicklungsschritte auf sprachstruktureller Ebene gebunden sind (s. Kapitel 2.3). Will ein Kind mit Sprache handeln, z.B. jemanden um Hilfe bitten, muss es über ein Wissen über die *Funktion der Sprache* verfügen. Es erkennt, dass es durch Bitten um Hilfe zu einem Erfolg kommt, dass sein Wunsch auf Bitte erfüllt wird. Dieses Wissen um die sprachliche Funktion ist eine pragmatische Kompetenz. Wie gut sich das Kind verständlich machen kann, hängt aber auch von sprachstrukturellen Kompetenzen ab. Das kleine Kind wird vielleicht nonverbale Signale wie Zeigen verwenden. Irgendwann wird das Kind jedoch entdecken, dass es mit einem verbalen Signal effektiver zum Erfolg kommt. Insofern hat die sprachfunktionelle Kompetenz die Entwicklung einer sprachstrukturellen Kompetenz ange-regt. Durch die bessere sprachstrukturelle Kompetenz ist nun das Kind in der Lage, kompliziertere Sprachhandlungen vorzunehmen, beispielsweise nachzufragen. Wird diese Dynamik unterbrochen, weil die Entwicklung auf einer der Ebenen stagniert, kann das Auswirkungen auf die andere Ebene haben, eben weil pragmatische Teilleistungen an sprachliche Fähigkeiten gekoppelt sind.

Kannengieser (2012) gibt uns folgende Beispiele:

- Will man im Gespräch Reparaturen vornehmen, braucht man eine sprachstrukturelle Kompetenz.

- Man muss über Kompetenzen verfügen, die Äusserungen auf Angemessenheit zu analysieren, wozu es eine sichere Repräsentation sprachlichen Wissens benötigt.
- Die Anpassung an die Sprachkompetenz des Gegenübers verlangt eine flexible Beherrschung linguistischer Strukturen.

Es ist naheliegend, dass bei Kindern mit einer spezifischen Sprachentwicklungsverzögerung bzw. -störung diese Kompetenzen beeinträchtigt sein können. Dass daraus eine sekundäre pragmatische Beeinträchtigung erwachsen kann, liegt ebenfalls auf der Hand. Darüber hinaus sind diese Kinder Wechselwirkungen unterworfen, die sich auf die Entwicklung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen auswirken können, beispielsweise, wenn ein Kind auf sein sprachliches Unvermögen mit kommunikativem Rückzug reagiert. Ebenfalls bekannt sind die ungünstigen Auswirkungen auf das Elternverhalten, die mit ungünstigem Kommunikationsverhalten auf die auffällige Sprache ihrer Kinder reagieren, z.B. indem sie weniger offene Fragen stellen oder mehr Befehle erteilen (vgl. Ritterfeld, 2000).

Es lassen sich aber auch eine Reihe von spezifisch pragmatisch-kommunikativen Symptomen beobachten, die nicht in direktem kausalen Zusammenhang mit sprachstrukturellen Schwierigkeiten stehen (vgl. Spreen-Rauscher, 2003).

Laut Kannengieser (2012) können dies beispielsweise sein:

- Fehlleistung bei der Verarbeitung nonverbaler Signale, Deutung von Gesten etc.
- Besonders hohe Redeanteile
- Fehlende Berücksichtigung des Zuhörerinteresses, Ignorieren von Signalen zur Beendigung des Gesprächs oder Themas
- Einschränkung der kommunikativen Aufmerksamkeit
- Unpassendes oder fehlendes Eingehen auf die Beiträge des Gegenübers, inkohärente Antworten
- ‚Vergreifen‘ im Redestil oder Wortwahl
- Nichtbeachtung sozialer Rollen
- Wahllose Ansprache von Menschen
- Distanzlosigkeit in der Kommunikation
- Unterbrechungen des Gegenübers
- Fehlleistungen bei der Gewichtung von Wichtigem und Nebensächlichen
- Echolalie

Bei einer spezifischen Spracherwerbsstörung (SSES) kann eine sekundäre Beeinträchtigung der Pragmatik eintreten, wenn beim Kind wegen Entwicklungsverzögerungen im sprachstrukturellen Bereich die Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen stagniert. Im Kontext Mehrsprachigkeit finden wir mögliche Hinweise auf einen Zusammenhang. Ein mehrsprachiges Kind verfügt vielleicht nicht über ein korrektes sprachstrukturelles System der Umgebungssprache; es hat aber, wenn es einen unauffälligen Erstspracherwerb hatte, das *Gebrauchswissen* der Sprache erlernt und ist in der Erstsprache fähig, durch Sprache zu handeln. Dies kann auf die Zweitsprache übertragen werden¹⁹. Dies könnte ein Grund dafür sein, weshalb eine Studie von Rice (1993) ergab, dass Kindern mit Englisch als Zweitsprache der Anschluss an die Peergroup besser gelang als ihren sprachlich beeinträchtigten Kameraden mit Englisch als Erstsprache.

Welche Auswirkungen sprachliche Beeinträchtigungen auf die Partizipation haben können und welche Rolle dabei die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen spielen, wird im Folgenden erläutert.

Wenn Kommunikation nicht gelingt

Die erwähnte Studie von Rice (1993) zeigte, dass Kinder mit sprachlicher Beeinträchtigung signifikant häufiger von Gleichaltrigen ignoriert werden als ihre sprachunauffälligen Kameraden. Kinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen suchen vermehrt den Kontakt mit Erwachsenen, weil Erwachsene sich eher Mühe geben, sie zu verstehen und toleranter sind (vgl. Dannenbauer, 2004). In einer aktuellen australischen Langzeitstudie (2011) haben McCormack, McLeod, McAllister & Harrison die Partizipation von 4329 Kindern mit und ohne sprachliche Beeinträchtigung untersucht. Kinder mit sprachlicher Beeinträchtigung geben deutlich häufiger an, von anderen Kindern ausgeschlossen oder geplatzt zu werden. Diverse Artikel, die sich mit dem Thema ICF und sprachliche Beeinträchtigung beschäftigen, weisen darauf hin, dass Menschen mit einer sprachlichen Beeinträchtigung häufiger erleben, dass die Kommunikation zusammenbricht und häufiger Einschränkungen in der Aufrechterhaltung von Beziehungen erfahren (vgl. McCormack, McLeod, McAllister & Harrison, 2009). Alle diese Studien haben sprachliche Beeinträchtigungen als Ganzes untersucht. Es bleibt fraglich, ob die mangelnden pragmatischen Kompetenzen Ursache für die verminderte Teilhabe sind. In Arbeiten über Verhaltensauffälligkeit und Sprachschwierigkeiten finden sich Hinwei-

¹⁹ Hier wird kulturell von unterschiedlichen kommunikativen Normen abgesehen (z.B. Duzen-Siezen). Wer sich für diesen Bereich der sprachfunktionellen Ebene interessiert, der sei verwiesen auf Lin-Huber (1998).

se auf einen Zusammenhang. Verschiedene Studien haben sich mit der Frage beschäftigt, inwiefern Sprachschwierigkeiten mit Verhaltensauffälligkeiten korrelieren bzw. in welchem Zusammenhang sie stehen (vgl. Mackie & Law, 2010; Van Agt, Verhoeven, Van den Brink & De Koning, 2011).

In ihrer Pilotstudie über verhaltensauffällige Kinder fanden Mackie & Law (2010) einen starken Indikator dafür, dass der Mangel an pragmatischen Fähigkeiten zu Verhaltensauffälligkeit führen kann. Sie merken an, dass es Indizien gibt, „dass sprachliche Beeinträchtigung an sich weniger eine Rolle spielen in der Inzidenz von Verhaltensauffälligkeit als eine pragmatische Beeinträchtigung“ (Mackie & Law, 2010, S. 399; Übersetzung E.S.). Dies sind starke Hinweise, dass Beeinträchtigungen auf der sprachfunktionellen Ebene die Partizipation mindestens ebenso sehr – wenn nicht mehr – stört als sprachstrukturelle Beeinträchtigungen. Es könnte erklären, weshalb wir Kinder beobachten, die trotz sprachstruktureller Schwierigkeiten keine Mühe mit der Teilhabe haben, während andere mehr Mühe haben, integriert zu werden. Wir vermuten, dass die Probleme auf der pragmatisch-kommunikativen Ebene ursächlich dahinterstehen. Auf die Frage, ob das Störungsbild einer spezifischen Spracherwerbsstörung automatisch mit einer Störung der pragmatisch-kommunikativen Ebene einhergeht, finden sich in der Literatur widersprüchliche Antworten. Glück (2005) führt an, dass bei Kindern mit ausgeprägt formalsprachlichen Defiziten der pragmatische Bereich eher eine Stärke sei. Dem gegenüber postulieren andere Quellen (Mackie & Law, 2010), dass Kinder mit SSES auch auf der pragmatischen Ebene betroffen sind.

Vermutlich gibt es bei Kindern mit SSES verschiedene Subgruppen, bei denen die pragmatische Ebene unterschiedlich betroffen ist (vgl. Cummings, 2009). Während die einen eine besondere Stärke in dem Bereich aufweisen, haben andere neben den formalsprachlichen Problemen auch Probleme mit dem Sprachgebrauch.

Im Kontext Mehrsprachigkeit wird deutlich, dass der Spracherwerb auch ein Prozess sozialen Lernens ist. Man erwirbt nicht nur grammatisches Regelwissen, sondern auch Wissen über den *Sprachgebrauch*. Lin-Huber (1998) führt an, dass bei alleiniger Vermittlung von Regelwissen die Sprachmuster im Zweitspracherwerb nur äusserlich übernommen werden, nicht jedoch die impliziten Handlungsmuster. Jedoch „werden kulturelle Regelverletzungen im pragmatischen Bereich weitaus störender empfunden als syntaktische oder semantische“ (Lin-Huber, 1998, S. 221). Nodari (zitiert nach Lin-Huber, 1998) sagt, dass das Einhalten von Normen massgeblich zum Gelingen der Kommunikation beiträgt.

Überträgt man diesen Vergleich auf die Situation eines Kindes mit SSES, drängt sich die Hypothese auf, dass die Beeinträchtigungen, die sie im Bereich Partizipation erfahren, in grossem Masse auf die Einschränkungen in ihren pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen zurückzuführen sind²⁰.

Diagnostische Verfahren

Zur Beschreibung der pragmatisch-kommunikativen Sprachebene wurden verschiedene diagnostische Verfahren entwickelt. Die untenstehende Tabelle zeigt eine Zusammenstellung der erhältlichen diagnostischen Verfahren:

Tab. 4: Diagnostische Testverfahren für die pragmatisch-kommunikative Sprachebene

		Anwendung	Funktionsweise
Standardisierte Tests	Test of pragmatic skills (Shulman, 1985)	Bei Verdacht auf Schwierigkeiten mit der intentionalen Kommunikation	Spielerisches Elizitieren von kommunikativen Kompetenzen in 10 Standardsituationen
	Test of pragmatic language (Phelps-Therasaki & Phelps-Gunn, 1992)	Prüfung kommunikativer Kompetenz auf hohem Niveau, für Kinder im Schulalter einsetzbar	Elizitation von sprachlichen Äusserungen (expressiv) und Zuordnen sprachlicher Äusserungen zu Bildmaterial (rezeptiv)
	Heidelberger Sprachentwicklungstest; Untertest pragmatische Dimension (Grimm & Schöler, 1987)		
Checklisten und Kommunikationsprofile	Pragmatic Protocol (Prutting & Kirchner, 1987)	Anwendung bei Kindern und Erwachsenen	Taxonomie von 30 pragmatischen Parametern
	Childrens Communication Checklist (Bishop, 1998; adaptiert fürs Deutsche von Maria Spreen-Rauscher, 2003)	Beschreibung pragmatischer Fähigkeiten im Alltag	Beobachtungsbogen, ausgefüllt von Eltern, Lehrpersonen etc.
	Das pragmatische Profil (Dohmen et al., 2009)	Beschreibung pragmatischer Fähigkeiten im Alltag	Checkliste für Beobachtungen, wird von Eltern oder Lehrpersonen ausgefüllt

²⁰ Diese Untersuchungen sowie Rice' Studie (1993) lassen vermuten, dass gerade im Bereich Mehrsprachigkeit die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen besondere Beachtung verdienen. Da weitere Ausführungen hierzu den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden, sei verwiesen auf Frigerio Saylir (2007, 2010).

Systematische Erfassung pragmatischer Fähigkeiten in natürlicher Interaktion		Beobachtung und Analyse von Spontansprache	Konversationsanalyse
Verstehen sprachlicher Pragmatik	Test of language Competence (Wiig & Secord, 1993)	Prüfung vom Verstehen zweideutiger Sätze	

Leider sind die aufgeführten diagnostischen Materialien nicht unproblematisch (vgl. Spreen-Rauscher, 2003). Bei *standardisierten Tests* zeigt sich das Problem, dass die sprachlich-pragmatische Performanz in verschiedenen Situationen sehr unterschiedlich ausfallen kann, d.h. ein Elizitierungsverfahren eignet sich nicht für den Ausschluss pragmatischer Schwierigkeiten. *Checklisten und Profile* haben eine hohe Subjektivität, weshalb sie keine hinreichende Grundlage für die diagnostische Beurteilung darstellen. Überdies sind sie sehr aufwändig, was sie für den praktischen Therapiealltag wenig geeignet macht. Die *systematische Erfassung der pragmatischen Fähigkeiten* ist ebenfalls sehr aufwändig und setzt viel linguistisches Fachwissen seitens der Logopädin voraus. Leider lassen sich durch Analyse von realen Gesprächssituationen auch nicht immer gesicherte Ergebnisse über die kindlichen pragmatischen Fähigkeiten herauslesen. Der Gesprächspartner nimmt dem Kind möglicherweise viel von seiner ‚pragmatischen Verantwortung‘ ab und die Beurteilung, ob die sprachlich-pragmatische Reaktion als ‚angemessen‘ oder ‚unangemessen‘ beurteilt wird ist problematisch. Die Überprüfung vom *Verstehen sprachlicher Pragmatik* ist insofern problematisch, als dass es keine klare Abgrenzung zu Welt- bzw. Sprachwissen gibt und dass mögliche Probleme mit Kognition, Gedächtnis etc. auch mit hineinspielen können.

3.4 Kriterien für ein Modell pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen

Es wurden verschiedene theoretische Modelle vorgelegt, die sich mit der Pragmatik beschäftigen, etwa von Perkins (2005), Hyter (2007), Woithon (2008b) und Dohmen et al. (2009). Problem dieser vorliegenden Modelle ist, dass sie versuchen, die pragmatisch-kommunikative Ebene in ihrer ganzen Komplexität abzubilden und dadurch unübersichtlich und schwierig handhabbar werden. Dies führt uns zum Schluss, dass aktuell keine praxisnahen Verfahren oder Modelle vorliegen, die direkte Rückschlüsse für die logopädische Praxis zulassen bzw. therapierelevante Hinweise auf pragmatisch-kommunikativ Defizite oder Ressourcen geben. Grund dafür ist die bereits erwähnte grosse Komplexität der Interaktionssi-

tuation, die sich daraus ergibt, dass es nicht reicht, nur den Kommunizierenden zu betrachten, wenn wir Aussagen über den funktionellen Bereich der Sprache machen wollen. Im Fokus stehen nun nicht einzelne Äusserungen sondern Gespräche. Dies kann schnell unüberschaubar werden. Dennoch sind wir in der Therapie darauf angewiesen, auch auf der pragmatisch-kommunikativen Ebene relevante Aussagen zu machen und daraus Rückschlüsse für die Therapie ziehen zu können. Wir folgern daraus eine Notwendigkeit nach handhabbaren Verfahren, welche die Annäherung an die sprachfunktionelle Ebene praktisch ermöglichen könnten, die momentan durch vorliegende Verfahren und Modelle nur unzureichend gedeckt wird.

Mit dem Fokus *Praxistauglichkeit* entwickelten wir folgende Kriterien, die ein Modell erfüllen soll:

- Das Modell sollte Aussagen über mögliche Ressourcen oder Defizite eines Kindes im Bereich Pragmatik-Kommunikation ermöglichen.
- Mögliche Defizite können differenziert lokalisiert werden.
- Das Modell gibt uns Beobachtungskriterien für die Kernkompetenzen der funktionellen Seite der Sprache in die Hand.
- Es bezieht sich auf therapierelevante Kompetenzen.
- Es bezieht die Wechselwirkung von sprachstrukturellen und sprachfunktionellen Kompetenzen mit ein.
- Es lassen sich Rückschlüsse für die Therapieplanung ableiten.
- Es ist in kurzer Zeit durchführbar.
- Es basiert auf den aktuellen theoretischen Erkenntnissen.

Abgeleitet aus unseren theoretischen Erkenntnissen stellen wir im folgenden Kapitel ein Modell vor, das wir nach obigen Kriterien entwickelt haben.

4. Pragmatisch-kommunikative Kompetenzen – ein Modell

Die Kapitel über die Notwendigkeit pragmatischer Kompetenzen und die Störung der Pragmatik konnten aufzeigen, dass durch die Orientierung an ICF die Beschäftigung mit der pragmatisch-kommunikativen Ebene der Sprache in der Therapie nicht nur erwünscht, sondern notwendig ist.

Da bestehende Verfahren und Modelle (s. Kapitel 3.3) den Anspruch an Handhabbarkeit nur bedingt erfüllen und in ihrer Komplexität wenig Aufschluss darüber geben, wie man sich dem Thema in der Praxis konkret annähern soll, haben wir uns gefragt, wie ein Modell aussehen könnte, das – basierend auf aktuellen theoretischen Erkenntnissen – Erklärungsansätze für Störungen der Pragmatik bietet.

Wir wählten Tomasellos Kooperationsmodell (2011a, s. Kapitel 2.1) als Grundlage für die Entwicklung unseres eigenen Modells, weil es übersichtlich und strukturiert die interaktionale Komponente der Kommunikation darstellt. Wir haben versucht, Tomasellos Modell so zu modifizieren, dass es den zuvor genannten Kriterien entspricht und die für unsere logopädische Praxis relevanten Punkte enthält. Diese erschliessen sich zum einen aus der in Kapitel 2.3 formulierten Definition und zum anderen aus den *Kernkompetenzen* (s. Kapitel 3.1), welche wir aus der Literatur ermittelten. Den Komponenten Kommunizierender und Empfänger ordneten wir diese Kernkompetenzen zu.

Im nachfolgenden Kapitel findet sich das entwickelte Modell sowie Erläuterungen dazu. Es beruht auf der Basis der vorher vorgeschlagenen Kriterien und theoretischen Erkenntnissen.

4.1 Ein konzeptueller Vorschlag

K: Kommunizierender; E: Empfänger

Abb. 10: Modell pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen; modifiziert nach Tomasellos Kooperationsmodell menschlicher Kommunikation (2011a)

Jede Interaktion findet zwischen einem Kommunizierenden und einem Empfänger statt, im Modell als K und E gekennzeichnet. Um die Kommunikation so gelingend wie möglich zu gestalten, brauchen beide Beteiligte verschiedene Kompetenzen. Neben dem sprachstrukturellen Wissen sind dies basale und höhere pragmatische Kompetenzen, im Modell nach Rolle des Empfängers und Kommunizierenden getrennt dargestellt. Aufgrund des Turn-Takings und seinen reziproken Rollen ist es jedoch so, dass man ständig von einer Position in die andere wechselt. Es braucht sowohl *expressive* Kompetenzen (auf der Seite des Kommunizierenden dargestellt, z.B. „Bedürfnisse ausdrücken“) als auch *rezeptive* Kompetenzen (auf Seite des Empfängers dargestellt). Daraus ergibt sich eine *intrapersonelle* Sichtweise des Modells, bei dem die expressiven und rezeptiven Kompetenzen einer Person angesehen werden.

Soll der Fokus auf der Interaktion zwischen zwei Personen liegen, im Sinne einer konversationsanalytischen Sichtweise, kann das Modell auch *interpersonell* betrachtet werden. Als Kommunizierender oder Empfänger werden zwei Personen angenommen, wie dies auch beim klassischen Sender-Empfänger-Modell Bühlers oder Tomasellos Modell gesehen wurde. Damit wird eine systemisch-logopädische Sichtweise ermöglicht, welche das Umfeld mit

einbezieht und der Tatsache gerecht wird, dass es in der Regel zwei Beteiligte braucht für eine Kommunikation²¹.

4.2 Möglichkeiten und Grenzen des Modells

Vorschläge zur Verwendung des Modells

Das Modell soll die Möglichkeit bieten, verschiedene logopädische Störungsbilder in Bezug auf pragmatisch-kommunikative Ressourcen und Defizite anzusehen und mögliche Therapie-schwerpunkte abzuleiten. Zwei Sichtweisen können dabei angenommen werden:

Intrapersonelle Sichtweise: eine Person (z.B. das Kind in der Therapie) ist aufgrund des Turn-Takings in der Kommunikation sowohl Kommunizierender als auch Empfänger; sie ‚wechselt‘ von der einen zur anderen Rolle

Interpersonelle Sichtweise: Kommunizierender und Empfänger sind zwei verschiedene Personen (z.B. Logopädin und Kind)

Je nach Sichtweise bieten sich andere Erklärungsansätze. Wenn die Logopädin beispielsweise anschauen will, wo ein Kind Ressourcen oder Defizite hat, so wählt sie die *intrapersonelle* Sichtweise. Damit können unterschiedliche Störungsbilder betrachtet und mögliche Defizite im Modell eingeordnet werden.

Um Beobachtungen in das Modell einordnen und Störungsschwerpunkte oder Ressourcen identifizieren zu können, ist an erster Stelle eine (informelle) Beobachtung nötig. Dies können Beobachtungen in der Therapie sein und die Interaktion des Kindes mit der Therapeutin betreffen. Aussagen von Bezugspersonen oder Lehrkräften können zusätzlich wertvolle Hinweise geben. Wegen der Heterogenität der kommunikativen Situationen (vgl. Kapitel 3.1) sollte eine Beobachtung des Kindes im Umgang mit Peers ebenfalls angestrebt werden. Die beobachteten Verhaltensweisen können anschliessend reflektiert und im Modell eingeordnet werden. Zum Eintragen der Beobachtungen schlagen wir folgendes Protokollblatt vor, welches Platz lässt für Notizen (eine Kopiervorlage findet sich im Anhang)²²:

²¹ Kommunikationssituationen können auch sehr viel komplexer werden, wenn mehr als zwei Beteiligte daran teilnehmen. Diesem Umstand trägt das Modell in der interpersonellen Sichtweise Rechnung, in dem der Fokus auf die zu beobachtende Person beispielsweise in der Rolle als Kommunizierender gerichtet wird. Seine entsprechenden pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen in einer Gruppe von Menschen kann auf diese Weise beobachtet werden.

²² Die festgelegten Beobachtungskriterien auf Seiten des Kommunizierenden und des Empfängers werden aufgrund der Beobachtungen eingeschätzt, ob sie überwiegend oder kaum vorkommen. Dies beruht auf der Tatsache, dass z.B. das Mitteilen von Bedürfnissen von jedem Mensch nicht zu jeder Zeit zu beobachten ist. So wird auf die fixe Einteilung trifft zu/trifft nicht zu oder ja/nein verzichtet.

Name:		Alter:																														
Logopädin:		☐ = Beobachtung der Logopädin																														
Sprachstrukturelles Wissen: „Sprache produzieren“		Sprachstrukturelles Wissen: „Sprache verstehen“																														
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">K</div>		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">E</div>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kernkompetenzen</th> <th>mehrheitlich beobachtbar</th> <th>kaum/nicht beobachtbar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bedürfnisse/Emotionen ausdrücken</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Turn-Taking-Regeln beachten</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Initiieren, beenden</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informieren (Inhalt vermitteln / erfragen)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reparaturen vornehmen (z.B. Missverständnisse klären, nachfragen)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aussage dem Gegenüber anpassen</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kernkompetenzen	mehrheitlich beobachtbar	kaum/nicht beobachtbar	Bedürfnisse/Emotionen ausdrücken			Turn-Taking-Regeln beachten			Initiieren, beenden			Informieren (Inhalt vermitteln / erfragen)			Reparaturen vornehmen (z.B. Missverständnisse klären, nachfragen)			Aussage dem Gegenüber anpassen			<table border="1"> <tr> <td>Gemeinsamer Hintergrund</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gemeinsame Aufmerksamkeit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kommunikative Konventionen „Handlungsketten“</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Nonverbale, paraverbale, verbale Signale</td> <td></td> </tr> </table>		Gemeinsamer Hintergrund		Gemeinsame Aufmerksamkeit		Kommunikative Konventionen „Handlungsketten“		Nonverbale, paraverbale, verbale Signale	
Kernkompetenzen	mehrheitlich beobachtbar	kaum/nicht beobachtbar																														
Bedürfnisse/Emotionen ausdrücken																																
Turn-Taking-Regeln beachten																																
Initiieren, beenden																																
Informieren (Inhalt vermitteln / erfragen)																																
Reparaturen vornehmen (z.B. Missverständnisse klären, nachfragen)																																
Aussage dem Gegenüber anpassen																																
Gemeinsamer Hintergrund																																
Gemeinsame Aufmerksamkeit																																
Kommunikative Konventionen „Handlungsketten“																																
Nonverbale, paraverbale, verbale Signale																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kernkompetenzen</th> <th>mehrheitlich beobachtbar</th> <th>kaum/nicht beobachtbar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Signale deuten</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auf kommunikative Signale reagieren</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informationen verstehen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufmerksam sein/ Interesse zeigen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inferenzen ziehen</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kernkompetenzen	mehrheitlich beobachtbar	kaum/nicht beobachtbar	Signale deuten			Auf kommunikative Signale reagieren			Informationen verstehen			Aufmerksam sein/ Interesse zeigen			Inferenzen ziehen															
Kernkompetenzen	mehrheitlich beobachtbar	kaum/nicht beobachtbar																														
Signale deuten																																
Auf kommunikative Signale reagieren																																
Informationen verstehen																																
Aufmerksam sein/ Interesse zeigen																																
Inferenzen ziehen																																
Bemerkung:																																

Abb. 11: Protokollblatt zum Modell pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen

Nachfolgend einige Beispiele:

Intrapersonelle Anwendungsmöglichkeiten des Modells

Beispiel 1: Spezifische Spracherwerbverzögerung

Philipp (3;9) verfügt über die Turn-Taking-Regeln, kann zeigen und ein Gespräch initiieren, ist aber im sprachstrukturellen Wissen beeinträchtigt, d.h. Wortschatz und Grammatikentwicklung sind nicht altersentsprechend. Als Empfänger hat er Schwierigkeiten im Sprachverständnis und bedient sich einer Schlüsselwortstrategie. Um höhere Kompetenzen in der Pragmatik (informieren, reparieren, Inferenzen ziehen) zu erreichen, muss er seine sprachstrukturelle Kompetenz auf expressiver und rezeptiver Ebene erhöhen.

Therapieschwerpunkt liegt also auf der sprachstrukturellen Ebene mit gleichzeitiger Förderung der pragmatischen Kompetenz *reparieren*: Philipp soll lernen, nachzufragen, wenn er etwas nicht versteht.

Beispiel 2: Mehrsprachigkeit

Anujan (6;0) kommt aus Pakistan und lebt mit seiner Familie seit sechs Monaten in der Schweiz. Im Kindergarten fällt er dadurch auf, dass er die Lehrperson nicht anschaut und gilt als extrem schüchtern. Im Modell sehen wir, dass Anujan über intakte pragmatisch-kommunikative Kompetenzen verfügt. Neben seinem noch unvollständigen sprachstrukturellen Wissen in Deutsch fehlt ihm jedoch das Wissen über kommunikative Normen, wie sie in der Schweiz gelten (z.B. Blickkontakt). Die Arbeit mit mehrsprachigen Kindern sollte deshalb immer das Vermitteln kommunikativer Normen enthalten.

Das Modell kann der Logopädin Hinweise geben, wo Ressourcen oder Defizite liegen und was sie weiter beobachten sollte.

Wenn wir uns die Leitziele der logopädischen Therapie ins Gedächtnis rufen (Aus- und Ausbau sprachlicher Handlungsfähigkeit) müssen wir daraus ableiten, dass die Förderung der

pragmatisch-kommunikativen Ebene zentral ist. Damit kommen wir zur *interpersonellen* Sichtweise des Modells. Wenn die Logopädin weiss, welche Ressourcen oder Defizite ein Kind hat, kann sie ihr kommunikatives Verhalten entsprechend anpassen. Sie verhält sich also als Kommunizierende oder Empfängerin so, dass sie beim Kind möglichst das Verhalten eliziert, das sie stärken will. In Bezug auf den Transfer ist dies unerlässlich. Der Erfolg der Therapie misst sich nicht daran, wie gut das Kind in der Therapie mit der Logopädin kommunizieren kann, sondern wie erfolgreich es die Kommunikation im Alltag meistert. Um dies zu erreichen, muss die Therapeutin eine fordernde aber fördernde Rolle einnehmen. Das richtige Lernniveau zu finden bedingt, dass die Therapeutin in der Lage ist, auch im Bereich Pragmatik-Kommunikation die nächste Zone der Entwicklung zu bestimmen und ihr therapeutisches Verhalten daran anzupassen. Auch hierzu einige Beispiele:

Interpersonelle Anwendungsmöglichkeiten des Modells

Beispiel 1:

Jan (5;3) hat eine spezifische Sprachentwicklungsverzögerung. Die Kommunikation gestaltet sich schwierig, da er aufgrund des kleinen Wortschatzes im Sprachverständnis Mühe hat. Ihm fehlen viele Begriffe, er wirkt ungeschickt. Im Modell wäre sein Problem neben den sprachstrukturellen Schwierigkeiten beim *gemeinsamen Hintergrund* einzuordnen. Durch das Durchführen von Handlungen (z.B. nach HOT) werden Begriffe und der gemeinsame Hintergrund über Handlungsschemata gefestigt.

Beispiel 2:

Peter (5;5) hat eine milde Form von Autismus. Er hat sprachliche Fähigkeiten entwickelt. Will er jedoch durch Sprache etwas erreichen, fehlen ihm Kompetenzen. Ein Entwicklungsziel ist es, dass er lernt, jemanden direkt anzusprechen, wenn er ihn um etwas bitten möchte. Im Modell findet sich diese Kompetenz unter *Initiieren eines Gesprächs*. Als Therapeutin kann ich mein Verhalten auf der Empfängerseite anpassen, indem ich nur auf die Bitte reagiere, wenn Peter sie so initiiert, dass er mich verbal mit Namen anspricht.

Grenzen finden sich in einer normierten Anwendung, die das Modell nicht erfüllen kann. Da Angaben über die normale pragmatische Entwicklung nicht normiert sind, kann man auch nicht sagen, ob eine Kompetenz verzögert oder normal erworben ist. Die Schwierigkeit stellt sich sogar schon vorher: Wann gilt eine Kompetenz als erworben? Die erwähnte Heterogenität von kommunikativen Situationen verunmöglicht eine generelle Aussage, ob eine Kompetenz erworben ist oder nicht (weshalb auch Elizitierungsverfahren keine pragmatischen Störungen ausschliessen können, s. Kapitel 3.3).

4.3 Anwendung des Modells auf Fall Anna

Im Folgenden wenden wir das vorgestellte Modell exemplarisch auf ein Beispiel aus der Praxis an. Wir nehmen Bezug auf das erste Kapitel, in dem wir von einem Mädchen berichteten, das aufgrund einer phonologischen Störung in ihren sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten beeinträchtigt war. Dass die Behandlung der phonologischen Störung einen zentralen Stellenwert in der Therapieplanung einnimmt, möchten wir an dieser Stelle betonen. Lediglich darauf zu bauen, dass sich nach dem erfolgreichen Abschluss der phonologischen Therapie alle Probleme von allein lösen, erscheint uns jedoch nicht angemessen. Entsprechend den bisherigen Ausführungen gehört das Eingehen auf die pragmatisch-kommunikative Ebene eindeutig zu unserem logopädischen Selbstverständnis und Handeln dazu. Im Fall Anna bleiben für uns einige wichtige Fragen bezüglich der Kompetenzen auf dieser Ebene ohne Antwort, da sie in der Diagnostikphase und im Therapieverlauf nicht berücksichtigt wurden. Es handelt sich um folgende Frage:

Über welche pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen verfügt Anna? Initiiert Anna im Kindergarten Gespräche? Formuliert sie ihre Bedürfnisse, Wünsche oder Ängste vor den Kindergartenlehrpersonen? Geht sie auf andere Kinder zu, wenn sie mit ihnen spielen möchte? Wie reagieren die Kinder auf ihre Aussprachestörung? Wird sie zu Hause und bei den Verwandten verstanden und wie reagieren die Angehörigen? Wie geht Anna mit den Reaktionen des Gegenübers um?

Intrapersonelle Sichtweise

Um sich diesen Fragen zu nähern, werden die vorhandenen Informationen aus der Abklärung und die Beobachtungen aus den ersten Therapiestunden verwendet. Damit wir uns ein Bild von Annas rezeptiven und expressiven Kompetenzen machen können, wählen wir das Modell aus der intrapersonellen Sicht. Hierfür haben wir das Modell in seinem Grundaufbelassen und es mit der Möglichkeit für schriftliche Beobachtungen und Notizen ergänzt.

Name: Anna		Alter: 4; 7																														
Logopädin: M.S.		☐ = Beobachtung der Logopädin																														
Sprachstrukturelles Wissen: „Sprache produzieren“ Rückverlagerung aller Frikative (Konsequente Phonologische Störung)																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kernkompetenzen</th> <th>mehrheitlich beobachtbar</th> <th>kaum/ nicht beobachtbar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bedürfnisse/Emotionen ausdrücken</td> <td></td> <td>nicht</td> </tr> <tr> <td>Turn-Taking-Regeln beachten</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Initiieren, beenden</td> <td></td> <td>kaum</td> </tr> <tr> <td>Informieren (Inhalt vermitteln / erfragen)</td> <td></td> <td>kaum</td> </tr> <tr> <td>Reparaturen vornehmen (z.B. Missverständnisse klären, nachfragen)</td> <td></td> <td>nicht</td> </tr> <tr> <td>Aussage dem Gegenüber anpassen</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kernkompetenzen	mehrheitlich beobachtbar	kaum/ nicht beobachtbar	Bedürfnisse/Emotionen ausdrücken		nicht	Turn-Taking-Regeln beachten	X		Initiieren, beenden		kaum	Informieren (Inhalt vermitteln / erfragen)		kaum	Reparaturen vornehmen (z.B. Missverständnisse klären, nachfragen)		nicht	Aussage dem Gegenüber anpassen	X		<table border="1"> <tr> <td>Gemeinsamer Hintergrund</td> <td>Kann hergestellt werden</td> </tr> <tr> <td>Gemeinsame Aufmerksamkeit</td> <td>vorhanden</td> </tr> <tr> <td>Kommunikative Konventionen „Handlungsketten“</td> <td>werden eingehalten</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Nonverbale, paraverbale, verbale Signale</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • verwendet alle 3 Formen • setzt häufig Gesten ein </td> </tr> </table>		Gemeinsamer Hintergrund	Kann hergestellt werden	Gemeinsame Aufmerksamkeit	vorhanden	Kommunikative Konventionen „Handlungsketten“	werden eingehalten	Nonverbale, paraverbale, verbale Signale	<ul style="list-style-type: none"> • verwendet alle 3 Formen • setzt häufig Gesten ein
Kernkompetenzen	mehrheitlich beobachtbar	kaum/ nicht beobachtbar																														
Bedürfnisse/Emotionen ausdrücken		nicht																														
Turn-Taking-Regeln beachten	X																															
Initiieren, beenden		kaum																														
Informieren (Inhalt vermitteln / erfragen)		kaum																														
Reparaturen vornehmen (z.B. Missverständnisse klären, nachfragen)		nicht																														
Aussage dem Gegenüber anpassen	X																															
Gemeinsamer Hintergrund	Kann hergestellt werden																															
Gemeinsame Aufmerksamkeit	vorhanden																															
Kommunikative Konventionen „Handlungsketten“	werden eingehalten																															
Nonverbale, paraverbale, verbale Signale	<ul style="list-style-type: none"> • verwendet alle 3 Formen • setzt häufig Gesten ein 																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kernkompetenzen</th> <th>mehrheitlich beobachtbar</th> <th>kaum/ nicht beobachtbar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Signale deuten</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auf kommunikative Signale reagieren</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informationen verstehen</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufmerksam sein/ Interesse zeigen</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inferenzen ziehen</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kernkompetenzen	mehrheitlich beobachtbar	kaum/ nicht beobachtbar	Signale deuten	X		Auf kommunikative Signale reagieren	X		Informationen verstehen	X		Aufmerksam sein/ Interesse zeigen	X		Inferenzen ziehen	X		Sprachstrukturelles Wissen: „Sprache verstehen“ Altersangemessenes Sprachverständnis												
Kernkompetenzen	mehrheitlich beobachtbar	kaum/ nicht beobachtbar																														
Signale deuten	X																															
Auf kommunikative Signale reagieren	X																															
Informationen verstehen	X																															
Aufmerksam sein/ Interesse zeigen	X																															
Inferenzen ziehen	X																															
Bemerkung: - Anna wirkte in der Abklärung eher zurückhaltend und schüchtern - Wenn sie selbst spricht, nimmt sie häufig die Hand vor den Mund																																

Abb. 12: Protokollblatt zum Modell pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen; angewendet auf den Fall Anna

Die ungeordnet vorliegenden Beobachtungen erhalten anhand des Modells eine übersichtliche Struktur. Es scheint so, als würden die Beobachtungen in den Bereichen gemeinsamer Hintergrund, gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus und Sprachverständnis recht ausgeglichen ausfallen. In der Rolle als Empfängerin und in der Verwendung der kommunikativen Signale war in diesem Setting keine grosse Diskrepanz zu beobachten. Auf der Seite des Kommunizierenden sieht es etwas anders aus und vier von sechs Kernkompetenzen konnten nur selten beobachtet werden. Es fällt auf, dass Anna während des Sprechens die Hand vor den Mund nimmt. Ein vorsichtiger Vergleich dieser Beobachtungen mit der altersentsprechenden Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen ergibt, dass in Annas Altersspanne die Rolle des Kommunizierenden eingenommen werden kann (s. Tab. 2). Das allgemeine Nachfragen ist zu beobachten, umfangreichere Dialoge können gestaltet werden und eine Bandbreite von Emotionen kann verbalisiert werden. Auch wenn an dieser Stelle bei Anna eine Diskrepanz zu verzeichnen ist, so muss betont werden, dass diese Beobachtungen nicht zwangsläufig zu einer Diagnose führen dürfen und die Altersangaben für die Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen mit Vorsicht zu verwenden sind. Allerdings werden anhand der Darstellung Zusammenhänge deutlich, die zu folgenden Hypothesen führt und ein weiteres Vorgehen begründen kann:

Hypothese

Aufgrund der phonologischen Störung wird die Sprache von Anna für die Kommunikationsbeteiligten schwer verständlich. Dies hat Auswirkungen auf ihre Rolle als Kommunizierende, und ihre expressiven Kernkompetenzen sind zumindest in dem kleineren Setting beeinträchtigt. Anna scheint sich dieser Störung bewusst zu sein und sie hat eine Strategie zur Bewältigung für sich gewählt (Hand vor den Mund nehmen).

Weiteres Vorgehen

Zur differenzierten Einschätzung der Kernkompetenzen von Anna werden Beobachtungen in interpersonellen Settings (im Kindergarten mit gleichaltrigen Kindern und der Kindergartenlehrperson sowie zu Hause) eingeholt. Von besonderem Interesse sind die Bereiche *Bedürfnisse und Emotionen* ausdrücken, das Initiieren und Beenden von Gesprächen, die Informationsvermittlung und das Stellen von Fragen.

An dieser Stelle kann das Modell mit der interpersonellen Sichtweise zum Einsatz kommen. In unserem Fall könnte Anna in der Rolle als Kommunizierende im Dialog mit anderen Kindern, den Eltern und den Kindergartenlehrpersonen beobachtet werden. Die Reaktion des Empfängers auf Annas kommunikative Signale kann sehr aufschlussreich sein und wichtige Hinweise liefern. Da uns der Fall nicht mehr aktuell vorliegt, können wir diesen nächsten Schritt nicht mehr durchführen und wir beenden die Anwendung des Modells an dieser Stelle. Bis zu diesem Punkt sollten die Anwendungsmöglichkeiten des Modells im logopädischen Alltag deutlich zum Ausdruck gekommen sein. Abschliessend sollen noch einmal zwei Aspekte betont werden:

1. Anhand des Modells erhalten die Beobachtungen mit der Dreiteilung des Interaktionsprozesses eine übersichtliche Struktur, die Zusammenhänge aufzeigt und Hinweise für das weitere Vorgehen liefern kann.
2. Das Modell ermöglicht intrapersonell die Person in der Rolle des Kommunizierenden (expressive Kompetenz) und des Empfängers (rezeptive Kompetenz) zu beobachten. Darüber hinaus kann die Person mit dem gleichen Modell im Interaktionsprozess mit anderen Personen beobachtet werden.

5. Diskussion

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Nachfolgend werden die in Kapitel eins aufgestellten Forschungsfragen beantwortet. Gleichzeitig ergibt sich aus der Beantwortung der Fragen und dem Eingehen auf die Vermutung eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.

Die eingangs formulierte Vermutung, dass *die aktuellen theoretischen Erkenntnisse den Bedarf der logopädischen Praxis nach anwendungsorientierten Konzepten nur unzureichend decken*, konnte mit Kapitel 2.1 oder auch mit Kapitel 3.3 bestätigt werden. Anhand der Literaturrecherche konnten in verschiedensten Wissenschaftszweigen, allen voran der Linguistik, keine Konzepte gefunden werden, die dem Kriterium der Ganzheitlichkeit oder der Anwendungsorientiertheit entsprechen. In der Zusammenfassung rund um die Aspekte des Themenfeldes Pragmatik auf Seite 15 können zwar wichtige Grundlagenerkenntnisse und bedeutende Einzelansichten benannt werden, doch Anhaltspunkte für die Einschätzung eines konkreten Falls aus der Praxis sind nicht zu erwarten.

Dieses eher unbefriedigende Ergebnis führte uns zur Hauptfrage:

Welches Wissen über die pragmatisch-kommunikative Sprachebene braucht eine Logopädin, um kriteriengeleitet und ICF-orientiert handeln zu können?

Aufgrund der Komplexität dieser Frage, wählten wir zwei Unterfragen aus. Die erste Frage lautete:

Welches für die logopädische Praxis handlungsrelevante Grundlagenwissen zur pragmatisch-kommunikativen Sprachebene kann aus der Literatur gewonnen werden?

Zu diesem Wissen gehören zunächst einige Grundlagen aus der Linguistik und angrenzenden Wissenschaften (Aufteilung des Interaktionssettings in Kommunizierender, Empfänger und Bezugsgegenstand, der Gedanke der kooperativen Kommunikation oder die Vorläuferfunktion der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen in der kindlichen Sprachentwicklung). Es konnte nachgewiesen werden, dass pragmatisch-kommunikative Kompetenzen im Sinne der Partizipation nach ICF von entscheidender Bedeutung sind. D.h. der Mensch benötigt einige Kompetenzen, um alltägliche Gespräche erfolgreich meistern zu können. Diese Kernkompetenzen sind ebenfalls logopädisches Grundlagenwissen und sie werden in Kapitel 2.3 näher ausgeführt. Der Entwicklungsverlauf von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen würde ebenfalls zu diesem Wissen zählen, doch leider ist er in den deutschen Lehrbüchern aufgrund fehlender Studien eher lückenhaft zu finden bzw. liegt er nicht in normierten Daten

vor. Die mehr oder weniger aktuellen Daten, die als orientierende Richtlinien zu verwenden sind, werden im Kapitel 3.2 ausgeführt und anschliessend in einer überschaubaren Grafik zusammengefasst. Zum logopädischen Wissen im Bereich Pragmatik gehören sowohl die Kenntnisse von möglichen Störungen (primäre und sekundäre Beeinträchtigungen der pragmatisch-kommunikativen Ebene) als auch die Kenntnisse von den wenigen diagnostischen Verfahren in diesem Themenfeld.

Da unseres Wissens und unserer Literaturrecherche nach in der Logopädie kein umfassendes Modell im Bereich Pragmatik-Kommunikation zu finden ist, formulierten wir die zweite Unterfrage wie folgt:

Wie könnte ein Modell aussehen, das Handhabe für den diagnostisch-therapeutischen Entscheidungsprozess im Bereich Pragmatik-Kommunikation bietet?

Zur Beantwortung dieser Frage gingen wir vorweg zwei Aspekten nach. Zum einen war es notwendig, eine Definition von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen aus logopädischer Sicht zu formulieren (s. Kapitel 2.3). Dies war notwendig geworden nachdem sich herausstellte, dass die vorhandenen Definitionen häufig zu weit oder zu wenig konkret für unser Anliegen waren und dass kaum rein logopädische Ansätze finden konnten.

Zum anderen beschäftigten wir uns aufgrund eines Hinweises von Jürgen Steiner und der Literaturrecherche mit dem Kooperationsmodell von M. Tomasello. Mit der Zeit wurde immer deutlicher, dass dieses Modell eine Kommunikationssituation sehr gut abbildet ohne allzu komplex zu werden. Auf der Grundlage der formulierten Definition und anhand der Kernkompetenzen in der Rolle als Kommunizierender oder Empfänger ergänzten wir das Modell, um so den logopädischen Bedürfnissen und den geforderten, praxistauglichen Kriterien (s. Kapitel 3.4) gerecht zu werden. In einem abschliessenden Schritt wurde dieses Modell als ein Protokollblatt gestaltet. Das direkte Eintragen von Beobachtungen der Logopädin ist so möglich, wie die Anwendung des Fallbeispiels Anna verdeutlicht.

5.2 Kritische Reflexion und Ausblick

Die von uns als stiefmütterlich wahrgenommene Behandlung vom Thema Pragmatik-Kommunikation in der Ausbildung und in den Praktika führten uns dazu, uns intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Erste Ideen, wie die Herstellung von Therapiematerialien oder Diagnostikverfahren, scheiterten nicht allein an den mangelnden, sondern auch an den

vielfältigen theoretischen Grundlagen. So wurde uns klar, dass wir uns zunächst diesen Grundlagen widmen mussten, um zunächst ein Modell für einen logopädischen Ansatz zu entwerfen. Die interessante und spannende Recherche bezüglich therapeutischer Ansätze in diesem Bereich, sprengte den Rahmen dieser Arbeit.

Wir wählten einen Zugang, der das aktuelle Wissen auf dem Gebiet Pragmatik-Kommunikation unter Einbezug von verschiedenen Disziplinen darstellt. Es wäre zweifellos interessant, direkt im Praxisfeld nachzufragen, inwiefern die Thematik dort einbezogen wird. Wir entschieden uns aber aufgrund der Komplexität des Themas für einen Zugang, der sich mit der aktuellen Literatur zum Thema befasst. Dieser theoretische Zugang lässt möglicherweise ausser Acht, dass verschiedene Logopädinnen eigene Methoden haben, wie sie sich dem Thema annähern. Uns schien es jedoch wichtig, eine theoretische Grundlage zu schaffen. Dabei war das Ziel, eine *logopädische Brille* aufzusetzen, d.h. das für unsere Disziplin relevante Wissen zusammenzutragen und für eine Logopädin nutzbar zu machen. Dadurch fanden viele interessante Erkenntnisse, welche die Literatur uns bot, keinen Eingang in diese Arbeit. Trotzdem möchten wir nicht von einer Vereinfachung sprechen. Über die Beziehung der Logopädie zu ihren Bezugswissenschaften ist an anderer Stelle (s. Kapitel 2.2) geschrieben worden. Die Forderung nach Wissen, das für die praktisch tätige Logopädin relevant ist, bedingt eine gewisse Reduktion. Die Literaturhinweise mögen Interessierte zu einer vertieften Auseinandersetzung anregen.

Produkt unserer Arbeit ist neben dem kompakt vermittelten Wissen ein Modell, das die Logopädin zum kriteriengeleiteten Handeln im Bereich Pragmatik-Kommunikation befähigen soll. Ein Modell vermag die Wirklichkeit nie umfassend abzubilden. Gerade im Bereich der Kommunikation befinden wir uns in einem Netzwerk von Kompetenzen, Hintergrundwissen, gemeinsamer Aufmerksamkeit etc. Kommunikation findet auch nicht linear statt, sondern ist ein mehrdimensionales Gebilde, beeinflusst von verschiedenen Kompetenzen und Kontextfaktoren. In der Praxis benötigen wir jedoch ein handhabbares Modell, das in seiner Struktur die Möglichkeit bietet, Ressourcen und Defizite zu lokalisieren. Deswegen wählten wir die lineare Form, welche eine Vereinfachung des Netzwerkes ‚Kommunikation‘ mit sich bringt. Diese ‚Vereinfachung‘ bietet für die praktisch tätige Logopädin jedoch die Möglichkeit, ihre Beobachtungen in eine strukturierte Form zu bringen, die alle wesentlichen Punkte berücksichtigt.

Ein weiterer Punkt ist, dass sich die Anwenderin des Modells erst einlesen muss. Gerade gewisse Begrifflichkeiten wie *kommunikative Konvention* mögen in ihrer genauen Bedeutung unklar sein. Die Begriffsdefinitionen, wie wir sie verwenden, finden sich im Anhang als Kopiervorlage zum Modell.

Ob das Modell sich in der Praxis auch so verwenden lässt, muss sich noch zeigen. Wir schlagen als Basis eine informelle Beobachtung bzw. die Befragung von Bezugspersonen vor. Eine Beobachtung des Kindes im Umgang mit Peers könnte jedoch in der Praxis die Möglichkeiten einer Logopädin bereits sprengen. Darüber hinaus fehlen konkrete Beispiele, was man in einer Beobachtung sehen kann. Die Erarbeitung der konkreten Beobachtungskriterien (z.B. ‚Das Kind fragt nach, wenn es etwas nicht verstanden hat‘) hätte den Rahmen unserer Arbeit gesprengt. Die breite Erprobung des Modells steht noch aus; dies konnten wir im Rahmen der vorliegenden Bachelorthese nicht leisten. Die vorliegende exemplarische Anwendung auf unser Fallbeispiel macht einen Anfang.

Der Umfang der Arbeit machte es notwendig, dass wir uns auf einen gewissen Altersausschnitt beschränkten. Die Tabelle mit der pragmatisch-kommunikativen Entwicklung, auf der das Modell aufbaut, bezieht sich auf Kinder bis 7 Jahre. Dadurch finden sich in dem Modell pragmatisch-kommunikative Basis- oder Kernkompetenzen. Höhere Kompetenzen wie Erzählkompetenz finden sich in diesem Modell nicht. Deswegen ist es auch nur eingeschränkt übertragbar auf erwachsene Patienten oder ältere Kinder.

Aus unserer Perspektive konnte mit der vorliegenden Arbeit ein Schritt hin zu einer klaren, strukturierten Sicht von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen gemacht werden. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf der logopädischen Sichtweise. Unser Ziel war es, eine rein linguistisch, neurolinguistisch oder sprachphilosophisch geprägte Sicht zu vermeiden, da sie nicht den Bedürfnissen der logopädischen Praxis gerecht wird. Leider ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, einen kompletten, eindeutigen Weg zu bereiten, geschweige denn ein gezieltes, einsatzbereites Screeningverfahren vorzustellen. Wir hoffen jedoch mit diesem Modell pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen eine Tür geöffnet zu haben, von wo aus nun vielfältige Wege denkbar sind.

Gegenwärtig bedarf es einer kreativen Forschung, die mit durchdachten Studien die Beobachtungspunkte zu den einzelnen Kernkompetenzen, wie beispielsweise der Reparaturhandlung, verfeinern kann. Eine Ableitung von Beobachtungskriterien mit konkreten Beispielen würde einer Logopädin das Werkzeug in die Hand liefern, die pragmatisch-kommunikative

Sprachebene besser einzuschätzen. Im Rahmen des Studiums könnte das Modell ebenfalls angewendet werden. Wir denken an den im ersten Kapitel erwähnten diagnostischen Bericht. Die fehlenden Anhaltspunkte bezüglich der Beschreibung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen könnte das vorgestellte Modell liefern und somit das Verfassen des Berichtes erleichtern.

Des Weiteren könnte das gesamte Modell in der Praxis von Logopädinnen eingesetzt und evaluiert werden. Für uns wäre es äusserst interessant zu erfahren, wie der Nutzen des Modells von erfahrenen Praktikerinnen eingeschätzt wird. Folglich wäre denkbar, dass im Rahmen der an der Hochschule für Heilpädagogik entwickelten Screeningverfahren ein Kompass für pragmatisch-kommunikative Kompetenzen auf der Basis dieses Modells entsteht. Unseres Erachtens wäre dies ein notwendiger Meilenstein für eine sich weiter entwickelnde Logopädie. Mit dieser Arbeit konnte schliesslich die Relevanz der Thematik im logopädischen Alltag mehrfach begründet werden.

Abschliessen möchten wir diesen Ausblick mit den zwei Seiten, welche die allseits geforderte Normierung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen für die Logopädin nach Verfassen dieser Arbeit aus unserer Sicht haben wird: Einerseits sind normierte Daten insbesondere in Bezug auf die Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen sehr wichtig, um kindliches Verhalten einordnen zu können und beispielsweise therapeutischen Bedarf abzuleiten. Andererseits muss immer berücksichtigt werden, dass was für ein Kind bereits eine deutliche Beeinträchtigung im sprachlichen Handeln bedeutet, für ein anderes Kind nicht mit massiven Problemen behaftet sein muss. Hier wird deutlich, dass auch zukünftig eine individuelle Einschätzung und eine abwägende Haltung der Logopädin unabdingbar ist.

An diesem Punkt findet die intensive Zeit des Schreibens, Denkens und Diskutierens für uns nun (im Rahmen der Bachelorthese) ein Ende. Unsere gegenseitige Unterstützung, die gute Zusammenarbeit und die produktiven Diskussionen haben diese Arbeit in zahlreichen Stunden entstehen lassen. Während vieler Monate hat uns dieses Thema sehr beschäftigt und dennoch seine Faszination nicht verloren. Wir denken, dass es uns auch über das Studium hinaus begleiten wird und dass wir in Abklärungen, in der Diagnosestellung und in der Therapieplanung den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen eine wichtige Stellung einräumen werden. So würden wir uns eine Weiterentwicklung des Modells sehr wünschen.

6. Glossar

deiktisch:	Eigenschaft bestimmter sprachlicher Ausdrücke, mit denen auf etwas in der Sprechsituation hingewiesen wird.
Entwicklung, pragmatisch-kommunikativ:	Wissenserwerb darüber, wie Sprache in verschiedenen Kommunikationssituationen gebraucht wird.
Gemeinsamer Hintergrund:	Wissen, über das beide Gesprächspartner verfügen und dass sie teilen. Kann sich auf Weltwissen aber auch auf gemeinsame Erlebnisse beziehen (z.B. wenn ich weiss, dass dein Bruder Fritz heisst, kannst du von Fritz sprechen) In der englischsprachigen Literatur auch <i>common ground</i> oder <i>mutual knowledge</i> genannt.
Handlungsketten:	Konventionelle Abläufe in der Interaktion, z.B. Begrüssung, Frage-Antwort.
Inferenzen:	Kognitive Ressourcen, um sich mit Informationen aus verschiedenen Quellen die nicht immer offensichtliche Erkenntnis aus einer Äusserung zu erschliessen.
Interaktion:	Das aufeinander bezogene Handeln zweier oder mehrerer Personen, z.B. Form sprachlicher Kommunikation. Damit Interaktion überhaupt stattfinden kann, muss den Interaktionspartnern der gemeinte Sinn einer Handlung verständlich sein.
Organonmodell:	Modell nach Bühler, mit dem Sprache als Werkzeug zwischen Sender, Empfänger und Gegenstand gesehen werden kann.
kommunikative Konventionen:	<i>Normen</i> in kommunikativen Handlungen z.B. Blickkontakt. Diese Normen können kulturell unterschiedlich sein.

Kommunikative Konventionen können zu Handlungsketten werden, z.B.: Danke – Bitte.

konversationelle Implikatur: Mitteilung, die vom Sprecher zusätzlich in einer Äußerung ‚versteckt‘ wird und von der er möchte, dass der Hörer sich die Bedeutung erschliesst.

Metakommunikation: Kommunikative Handlungen als Gegenstand der Kommunikation.

Turn-Taking: Es handelt sich um den Sprecherwechsel und er ist als ein ‚Phänomen‘ zu verstehen, der die Art und Weise der Verteilung mehrerer Gesprächsbeiträge (turns) auf die Gesprächsteilnehmer organisiert.

7. Literatur

- Adams, C. (2002). Practioner Review: The assessment of language pragmatics. *Journal of Child Psychology and Pschiatry*, 43 (8), 973-987.
- Andresen, H. (2005). *Vom Sprechen zum Schreiben. Sprachentwicklung zwischen dem vierten und siebten Lebensjahr*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bächli, J. (2004). *Bitten und Bestätigen vor und nach Erreichen der 50-Wort-Grenze*. Frankfurt/M. u.a.: Lang.
- Bishop, D.V.M. (1998). Development of the Children's Communication Checklist (CCC): A method for assessing qualitative aspects of communicative impairment in children. *Journal of Child Psychology an Psychiatry and Allied Disciplines*, 39, 879-891.
- Braun, W. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien*. München: Ernst Reinhardt.
- Bruner, J. (2002). *Wie das Kind sprechen lernt*. Bern: Hans Huber.
- Bublitz, W. (2009). *Englische Pragmatik. Eine Einführung* (2. neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Erich Schmidt.
- Camara, A., Solbach, M. & Stephan E. (2012). *Pragmatische Kompetenzen*. Unveröffentl. Arbeit. Zürich: Hochschule für Heipädagogik.
- Chapman, S. (2011). *Pragmatics*. London: Palgrave Macmillan.
- Cleophas, S., Horstmann N. & Zielinski, V. (2011). Kindliche Pragmatik unter die Lupe genommen. *L.O.G.O.S interdisziplinär*, 19 (4), 294-300.
- Cummings, L. (2009). *Clinical Pragmatics*. Cambridge: University Press.
- Dannenbauer, F. (2004). Probleme der ätiologischen Forschung bei spezifischen Sprachentwicklungsstörungen. *L.O.G.O.S interdisziplinär*, 12 (3), 164-176.
- Dannenbauer, F. (2002). Grammatik. In S. Baumgartner & I. Füssenich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern* (5. Auflage, S. 105 – 161). München: Ernst Reinhardt.
- Dohmen, A., Dewart, H. & Summers, S. (2009). *Das Pragmatische Profil. Analyse kommunikativer Fähigkeiten von Kindern*. München: Urban & Fischer.
- El Mogharbel, C. & Deutsch, W. (2007). Sprachentwicklung im Kontext sozialen Handelns. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache. Bd. 1. Handbuch Sonderpädagogik* (S. 57 – 66). Göttingen: Hogrefe.
- Farmer, M. & Oliver, A. (2005). Assessment of pragmatic difficulties and socio- emotional adjustment in practice. *International Journal of Language and Communication Disorders*. 40 (4), 403-429.

- Frigerio Sayilir, C. (2007). *Zweisprachig aufwachsen – zweisprachig sein. Der Erwerb zweier Erstsprachen aus der handlungstheoretischen Sicht der Kooperativen Pädagogik*. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann.
- Frigerio Sayilir, C. (2010). Die Perspektive des mehrsprachigen Kindes. Was die Kooperative Pädagogik zur Bewältigung von herausfordernden mehrsprachigen Erziehungssituationen beitragen kann. *Logos Interdisziplinär*, 18(1), S. 11–17.
- Gadler, H. (2006). *Praktische Linguistik* (4. erweiterte und aktualisierte Auflage). Tübingen: A. Francke.
- Glück, C.W. (2005). Pragmatische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache. Bd.1. Handbuch Sonderpädagogik* (S. 247-253). Göttingen: Hogrefe.
- Grimm, H. & Schöler, H. (1978). *Heidelberger Sprachentwicklungstest H-S-E-T*. Göttingen: Hogrefe.
- Grohnfeldt, M. (Hrsg.). (2007). *Lexikon der Sprachtherapie*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Huber W., Poeck, K. & Springer, L. (2006). *Klinik und Rehabilitation der Aphasie*. Stuttgart: Thieme.
- Hyter, Y. (2007). Pragmatic Language Assessment. *Topic in Language Disorders*, 27 (2), 128-145.
- Kannengieser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (2. Auflage). München: Elsevier.
- Katz-Bernstein, N. (2003). Therapie aus pädagogisch-psychologischer Sicht. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und der Logopädie. Band 4: Beratung, Therapie und Rehabilitation* (S. 66-90). Stuttgart: Kohlhammer.
- Ketelaars, M., Cuperus, J., Jansonius, K., Verhoeven, L. (2010). Pragmatic language impairment and associated behavioural problems. *International Journal of Language and Communication Disorders*. 45 (2), 204-214.
- Köck, P. & Ott, H. (1997). *Wörterbuch für Erziehung und Unterricht*. Stuttgart: Auer.
- Kluge, F. (2011). *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. (25. Auflage, durchgesehen und erweiterte Auflage von Elmar Seebold). Berlin/Boston: Walter de Gruyter.
- Levinson, S.C. (2006). On the human „interaction engine“. In N.J. Enfield & S.C. Levinson (Hrsg.), *The roots of human sociality* (S. 39 – 96). New York: Berg.
- Levinson, S.C. (2000). *Pragmatik*. Tübingen: Niemeyer.
- Lin-Huber, M. (1998). *Kulturspezifischer Spracherwerb. Sprachliche Sozialisation und Kommunikationsverhalten im Kulturvergleich*. Bern: Huber.
- Linke, A., Nussbaumer, P. & Portmann, P. (2004). *Studienbuch Linguistik* (5. erweiterte Auflage). Tübingen: Max Niemeyer.

- Mackie, L. & Law, J. (2010). Pragmatic language and the child with emotional/behavioural difficulties (EMD): a pilot study exploring the interaction between behaviour and communication disability. *International Journal of Language and Communication Disorders*, 45 (4), 397- 410.
- McCormack, J., McLeod, S., McAllister, L. & Harrison, L. (2011). A nationally representative study of the association between communication impairment at 4–5 years and children's life activities at 7–9 years. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, 54(5), 1328-1348.
- McCormack, J., McLeod, S., Mc Allister, L. & Harrison, L. (2009). A systematic review of the association between childhood speech impairment and participation across the lifespan. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 11(2), 155-170.
- Möller, D. & Ritterfeld, U. (2010). Spezifische Sprachentwicklungsstörungen und pragmatische Kompetenzen. *Sprache, Stimme, Gehör*, 34, 84-91.
- Perkins, M. (2005). Pragmatic ability and disability as an emergent phenomena. *Clinical Linguistics and Phonetics*. 19 (5), 367-377.
- Perkins, M. (2007). *Pragmatic Impairment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Phelps-Therasaki, D. & Phelps-Gunn, T. (1992). *Test of pragmatic language*. Austin: Pro-Ed.
- Prutting, C.A. & Kirchner, D.M. (1987). A clinical appraisal of the pragmatic aspects of language. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 52, 105-119.
- Ptok, M. (2005). Pragmatische Kommunikationsstörungen bei Kindern. *HNO-Praxis*, 11, 978-982.
- Rice, M.L. (1993). „Don't talk to him: he's weird.“ A social consequences account of language and social interactions. In A.P. Kaiser & D.B. Gray (Hsg.), *Enhancing childrens communication: Research foundations for intervention* (S. 139-158). Baltimore: Brookes Publishing Co.
- Rickheit, G., Sichelschmidt, L., Strohner, H. (2007). *Psycholinguistik* (2. Auflage) Tübingen: Staufenburg.
- Ritterfeld, U. (2000). Zur Prävention bei Verdacht auf eine Spracherwerbsstörung: Argumente für eine gezielte Interaktionsschulung der Eltern. *Frühförderung interdisziplinär*, 2, 80-87.
- Rosenthal Rollins, P. (2010). Development, Pragmatic. In L. Cummings (Hrsg.), *The Pragmatics Encyclopedia* (S.100 – 111). New York: Routledge.
- Schelten-Cornish, S. (2010). Pragmatische Ziele und ihre Verwirklichung in der Sprachtherapie. *L.O.G.O.S interdisziplinär*, 18 (4), 293 – 301.
- Schrey-Dern. (2006). *Sprachentwicklungsstörungen. Logopädische Diagnostik und Therapieplanung*. Stuttgart: Thieme.
- Shulman, B. (1985). *Test of pragmatic skills*. Tucson: Communication Skill Builders.
- Siegler, R., De Loache, J. & Eisenberg, N. (2005). *Entwicklungspsychologie im Kindes – und Jugendalter*. (1. Auflage). München: Urban & Fischer.

- Solbach, M. & Stephan, E. (2011). „*De hani luschtig gfunde!*“. Eine Untersuchung pragmatischer Kompetenzen von Kindern im Kontext des erzählten Witzes. Unveröffentl. Projektarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Spreen-Rauscher, M. (2007). *Pragmatik*. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache. Bd. 1. Handbuch der Sonderpädagogik* (S. 588-601). Göttingen: Hogrefe.
- Spreen-Rauscher, M. (2003). Die „Childrens’s Communication Checklist“ (Bishop 1998) – ein orientierendes Verfahren zur Erfassung kommunikativer Fähigkeiten von Kindern. Teil I: Hintergrund und Darstellung der Entwicklungsstudie. *Die Sprachheilarbeit*, 48 (3), 91-104.
- Steiner, J. (2012). *Therapie der Aphasie*. Unveröffentl. Vorlesungsskript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Steiner, J. (2010). *Sprachtherapie bei Demenz*. München: Reinhardt.
- Starkweather, C.W., Gottwals, R.S. (1990). The demands and capacities model II: clinical applications. *J. Fluency disord.* 15, 143-157.
- Szagan, G. (2010). *Sprachentwicklung beim Kind*. (3. aktualisierte Auflage). Weinheim: Beltz.
- Tomasello, M. (2011a). *Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation*. (1. deutsche Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Tomasello, M. (2011b). *Im tiefsten Sinne sind wir soziale Wesen*. Interview in der FAZ, 23. 11. 2011. Internet: <http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/michael-tomasello-im-gespraech-im-tiefsten-sinne-sind-wir-soziale-wesen-11538645.html> [24. 8. 2012]
- Van Agt, H., Verhoeven, L., Van den Brink, G. & De Koning, H. (2011). The impact on socio-emotional development and quality of life of language impairment in 8-year-old children. In: *Developmental Medicine and Child Neurology*. 53, 81-88.
- Wankelmuth, A. (1993). *Frühe Mutter-Kind-Interaktion und die Entwicklung pragmatischer Fähigkeiten*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Wermke, M., Kunkel-Razum, K. & Scholze-Stubenrecht, W. (2009). *Duden: Die deutsche Rechtschreibung*. Bd. 1. (25. völlig neu bearb. und erw. Auflage). Mannheim: Dudenverlag.
- Wiig, E.H. & Secord, W. (1993). *Test of Language Competence* (expanded edition). San Antonio: Psychological Cooperation.
- Woithon, C. (2008a). *Sprachheilpädagogik und pragmatische Störungen der Kindersprache*. Unveröffentlichte Magisterarbeit der LMU, München.
- Woithon, C. (2008b) Pragmatische Störungen der Kindersprache – Notwendigkeit und Möglichkeiten einer erweiterten sprachheilpädagogischen Sichtweise für Forschung und Praxis. In W. Schöner-Schneider & S. Baumgartner (Hrsg.), *Sprachheilpädagogik im Wandel. Wenn Forschung*

Praxis verändert. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Manuel Grohnfeldt. Würzburg:
Edition von Freisleben.

World Health Organization. (2005). *ICF: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit.* Deutsches Institut für Dokumentation und Information (Hsg.). Internet:
http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung-2005-10-01.pdf [21.1. 2013]

Zollinger, B. (2010). *Die Entdeckung der Sprache* (8. Auflage). Bern: Haupt.

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Auswahl an der Pragmatik interessierter Forschungsbereiche.....	6
Abb. 2:	Ausgewählte Strömungen der Wissenschaftsdisziplin Pragmatik.....	7
Abb. 3:	Kooperationsmodell menschlicher Kommunikation (Tomasello, 2011a, S. 110)...	12
Abb. 4:	Verschiedene Aspekte pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen in wechselseitigen Beziehungen.....	19
Abb. 5:	Risiko-Schutzfaktoren-Waage; modifiziert nach Starkweather (1990).....	26
Abb. 6:	Der Vorgang des Bittens in Einzelschritten; inspiriert nach Zollinger (2010).....	31
Abb. 7:	Die Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen	35
Abb. 8:	Überschneidung verschiedener Störungsbilder; modifiziert nach Spreen-Rauscher (2007).....	38
Abb. 9:	Wechselwirkung von sprachfunktionellen und sprachstrukturellen Kompetenzen.....	39
Abb. 10:	Modell für pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen; modifiziert nach Tomasellos Kooperationsmodell menschlicher Kommunikation (2011a).....	47
Abb. 11:	Protokollblatt zum Modell pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen.....	49
Abb. 12:	Protokollblatt zum Modell pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen; ange- wendet auf den Fall Anna.....	52
Tab. 1:	Schema von Handlungsbereichen in der logopädischen Praxis.....	17
Tab. 2:	Beginnende Veränderungen auf der Sprecherseite im Alter von 4 Jahren; zusammengefasst nach Dohmen et al. (2009) und Kannengieser (2012).....	33
Tab. 3:	Kompetenzen auf der Hörerseite mit 7 Jahren; zusammengefasst nach Dohmen et al. (2009) und Kannengieser (2012).....	34
Tab. 4:	Diagnostische Testverfahren für die pragmatisch-kommunikative Sprachebene.....	43

Anhang

Anhangverzeichnis

1. Das Organonmodell nach Bühler	II
2. Kooperationsmodell menschlicher Kommunikation.....	III
3. Entwicklung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen (Solbach & Stephan)	IV
4. Modell pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen (Solbach & Stephan).....	V
5. Protokollblatt zur Beobachtung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen	VI
6. Die Autorinnen.....	VII
Melanie Solbach.....	VII
Eva Stephan.....	VII

1. Das Organonmodell nach Bühler

Quelle: Bublitz, W. (2009). *Englische Pragmatik. Eine Einführung* (2. neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Erich Schmidt, S. 41.

2. Kooperationsmodell menschlicher Kommunikation

Quelle: Tomasello, M. (2011). *Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation*. (1. deutsche Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 110.

3. Entwicklung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen (Solbach & Stephan)

Alter	Pragmatische Kompetenzen
ab 6 Jahre	Empathische Kompetenzen; sozial angepasste Art für den Ausdruck von Emotionen; Reaktionen auf direkte, indirekte Aufforderungen; Inferenzen ziehen; Kommunikationsschwierigkeiten ursächlich erkennen und Korrekturen vornehmen
ab 4 Jahre	Differenziertere Formulierung von Ablehnung; Alternativvorschläge anbieten; Metakommunikation; nachfragen; Gewichtung von Informationen; Bezugnahme auf den Empfänger und sein Wissen; Theory of mind
ab 3 Jahre	Komplexere Sprechakte; Einbezug abwesender Objekte, Ereignisse, Komponenten kommunizierender / Empfänger können eingenommen werden; mit Gleichaltrigen allein Interaktionen gestalten
ab 2 Jahre	organisiertere, strukturiertere Sprecherwechsel; Reaktion auf kontextgebundene Fragen; Reaktion v. Gegenüber einfordern; kommunikative Mittel d. Empfänger anpassen
ab 18 Mt.	Begrüßen, verabschieden, um Hilfe bitten; formulieren von Ablehnung / Widerspruch; Integration von Personen- und Gegenstandswelt
ab 9 Mt.	Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus; Sprecherwechsel; intentionale Funktion v. Zeigegesten; auffordern / einfordern
0 – 9 Mt.	Schreien, lallen, gurren; Lächeln als soziale Reaktion; Ausdruck von Emotionen über Mimik

Pragmatisch – kommunikative Kompetenzen

4. Modell pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen (Solbach & Stephan)

K: Kommunizierender; E: Empfänger

Erläuterungen:

K = Kommunizierender: Person in ihrer Ganzheit (mit Kognition, Erfahrungshintergrund etc.)¹

E = Empfänger: Person in ihrer Ganzheit (mit Kognition, Erfahrungshintergrund etc.)

sprachstrukturelles Wissen: phonetisch-phonologisches, semantisch-lexikalisches, morphologisch-syntaktisches Wissen, expressiv (K) und rezeptiv (E)

verbalsprachliche Signale: Laute, Wörter, Sätze, Text

nonverbale Signale: Mimik, Gestik, Augenkontakt etc.

paraverbale Signale: Prosodie, Sprechpausen, Schweigen etc.

interpersonelle Sichtweise: K und E sind zwei verschiedene Personen, z.B. Logopädin -Kind

intrapersonelle Sichtweise: aufgrund der reziproken Rollen beim Turn-Taking entsteht ein permanenter Wechsel zwischen K und E (Bsp.: Logopädin fragt etwas und ist somit in der Rolle K, dann hört sie dem Kind zu und ist somit in der Rolle E)

gemeinsamer Hintergrund: was beide Gesprächspartner wissen und voneinander wissen, dass sie es wissen. Kann sich auf Weltwissen aber auch auf gemeinsame Erlebnisse beziehen.

gemeinsame Aufmerksamkeit: gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus auf etwas, wobei „etwas“ ein Inhalt im Gespräch oder ein materieller Gegenstand sein kann

kommunikative Konventionen, „Handlungsketten“: „Normen“ in kommunikativen Handlungen z.B. Blickkontakt. Kommunikative Konventionen können zu Handlungsketten werden, z.B.: „Danke - Bitte“

Kontext: Berücksichtigung des Kontextes, z.B. informelles Gespräch unter Freunden vs. Vorstellungsgespräch; mögliche Kontexte im logopädischen Setting: Mehrsprachigkeit, kognitive Entwicklungsbeeinträchtigung, Autismus etc.

¹ Wir wählen bewusst die Begriffe „Kommunizierender“ bzw. „Empfänger“, weil die Begriffe „Sprecher“ bzw. „Hörer“ eine Beschränkung auf die verbale Sprache implizieren. Die Begriffe „Kommunizierender“ bzw. „Empfänger“ werden der Realität gerechter, da sie verschiedene Kanäle (paraverbale und nonverbale Signale) mit einbeziehen.

5. Protokollblatt zur Beobachtung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen

Name: _____ Logopädin: _____	Alter: _____ <input type="checkbox"/> = Beobachtung der Logopädin																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Sprachstrukturelles Wissen: „Sprache produzieren“</td> <td style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: middle;">K</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Kernkompetenzen</td> <td style="font-size: small;">mehrfach beobachtbar</td> <td style="font-size: small;">kaum/nicht beobachtbar</td> </tr> <tr> <td>Bedürfnisse/Emotionen ausdrücken</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Turn-Taking-Regeln beachten</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Initiiieren, beenden</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informieren (Inhalt vermitteln / erfragen)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reparaturen vornehmen (z. B. Missverständnisse klären, nachfragen)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aussage dem Gegenüber anpassen</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Sprachstrukturelles Wissen: „Sprache produzieren“	K		Kernkompetenzen	mehrfach beobachtbar	kaum/nicht beobachtbar	Bedürfnisse/Emotionen ausdrücken			Turn-Taking-Regeln beachten			Initiiieren, beenden			Informieren (Inhalt vermitteln / erfragen)			Reparaturen vornehmen (z. B. Missverständnisse klären, nachfragen)			Aussage dem Gegenüber anpassen			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: middle;">E</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Kernkompetenzen</td> <td style="font-size: small;">mehrfach beobachtbar</td> <td style="font-size: small;">kaum/nicht beobachtbar</td> </tr> <tr> <td>Signale deuten</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auf kommunikative Signale reagieren</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informationen verstehen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufmerksam sein/ Interesse zeigen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inferenzen ziehen</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		E		Kernkompetenzen	mehrfach beobachtbar	kaum/nicht beobachtbar	Signale deuten			Auf kommunikative Signale reagieren			Informationen verstehen			Aufmerksam sein/ Interesse zeigen			Inferenzen ziehen			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Gemeinsamer Hintergrund Gemeinsame Aufmerksamkeit Kommunikative Konventionen „Handlungsketten“ </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Nonverbale, paraverbale, verbale Signale </td> <td></td> </tr> </table>	Gemeinsamer Hintergrund Gemeinsame Aufmerksamkeit Kommunikative Konventionen „Handlungsketten“		Nonverbale, paraverbale, verbale Signale	
Sprachstrukturelles Wissen: „Sprache produzieren“	K																																																		
Kernkompetenzen	mehrfach beobachtbar	kaum/nicht beobachtbar																																																	
Bedürfnisse/Emotionen ausdrücken																																																			
Turn-Taking-Regeln beachten																																																			
Initiiieren, beenden																																																			
Informieren (Inhalt vermitteln / erfragen)																																																			
Reparaturen vornehmen (z. B. Missverständnisse klären, nachfragen)																																																			
Aussage dem Gegenüber anpassen																																																			
	E																																																		
Kernkompetenzen	mehrfach beobachtbar	kaum/nicht beobachtbar																																																	
Signale deuten																																																			
Auf kommunikative Signale reagieren																																																			
Informationen verstehen																																																			
Aufmerksam sein/ Interesse zeigen																																																			
Inferenzen ziehen																																																			
Gemeinsamer Hintergrund Gemeinsame Aufmerksamkeit Kommunikative Konventionen „Handlungsketten“																																																			
Nonverbale, paraverbale, verbale Signale																																																			
Bemerkung: _____																																																			